

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR
Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes

Les Limites de l'externalisation et proposition d'un modèle de
gouvernance interne des archives de la Direction Générales des
Douanes

Mémoire de Master en sciences de l'information documentaire présenté

Par

Ramatoulaye GUEYE

Option : Ingénierie Documentaire

Sous la direction de :

Monsieur Mohamed Lat Sack DIOP

Enseignant chercheur à l'EBAD

Année universitaire 2024-2025

DÉDICACE

- À mes chers parents Balla GUEYE et Adja Seynabou NDAO, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices et leurs prières constantes. Vous êtes la racine de ma force et de ma persévérance.
- À ma famille, mes sœurs Coumba GUEYE, Khady GUEYE, Adja Gnao GUEYE NDIAYE, Soda NDIAYE, Ndeye Fatou GUEYE et Soda GUEYE, votre affection et vos encouragements ont été mon refuge et mon énergie.
- À toutes celles et ceux qui ont cru en moi, même dans le silence, je dédie ce travail comme un fruit de notre foi et de notre détermination commune.
- À la jeunesse sénégalaise, en particulier aux femmes qui se battent pour apprendre, comprendre et se dépasser que ce mémoire soit une source d'inspiration : rien n'est impossible quand la volonté s'allie à la foi.

Remerciements

Avant tout, je rends grâce au Tout-Puissant, source de lumière, de patience et de sagesse. C'est par Sa volonté que j'ai pu surmonter les épreuves, trouver la motivation dans les moments de doute et achever ce travail avec sérénité. Que Son Nom soit exalté pour m'avoir accordé la santé et la force nécessaires à la réalisation de ce mémoire.

J'exprime ma profonde reconnaissance à Monsieur Lat DIOP, Directeur des Archives Nationales, mon encadreur, pour son accompagnement scientifique et humain. Sa rigueur, sa disponibilité et ses précieux conseils ont guidé ce travail du début à la fin.

Mes sincères remerciements vont également à Monsieur le Lieutenant Aliou NDOYE de la Direction Générale des Douanes, ainsi qu'à Madame Fatou Kiné DIAW, pour leur appui constant dans la collecte des données et leur bienveillance qui m'a grandement facilité la tâche.

Je tiens aussi à remercier Madame Aïssatou CISSÉ, Conservatrice des Bibliothèques, pour son aide précieuse et ses conseils éclairés, ainsi que Madame Fabèye NDIAYE, Responsable des Archives de la SENELEC, dont le témoignage professionnel a considérablement enrichi ma réflexion.

Je remercie sincèrement le Général Camara pour son soutien, ses encouragements et sa bienveillance, qui ont été d'un grand réconfort tout au long de mon parcours. A Monsieur Idrissa SABALY pour son appui technique et moral, et à Monsieur Djibril DIAKHATÉ, Directeur de l'EBAD, ainsi qu'au Professeur SECK, pour la qualité de leur enseignement et leur engagement envers les étudiants. Vous incarnez l'excellence académique et la passion du savoir.

Je n'oublie pas mes camarades de promotion : merci pour votre solidarité, vos échanges fructueux et vos encouragements. Une mention spéciale à Garang COULIBALY pour sa motivation constante et à Abdoul Aziz BA et à Idrissa DIABY pour son humour et son soutien sans faille.

Enfin, mes pensées reconnaissantes vont à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce mémoire, par un mot, un conseil, une prière ou une simple présence.

Que le Seigneur vous récompense et vous comble de Ses bienfaits.

Résumé :

Ce mémoire analyse la problématique de l'externalisation de la gestion documentaire dans les administrations publiques sénégalaises, à travers une étude de cas menée à la Direction Générale des Douanes (DGD). Dans ce document, j'examine les limites observées dans ce mode de gestion, perte de contrôle, manque d'expertise, atteinte à la confidentialité et les compare à des pratiques plus intégrées. À partir d'observations de terrain, d'entretiens et de recherches documentaires, le travail démontre que la durabilité de la gouvernance documentaire repose sur une approche interne fondée sur les normes internationales (ISO 15489, ISO 30301). Il propose ainsi un modèle de gouvernance documentaire interne pour les administrations sénégalaises, structuré autour de principes tels que la responsabilité, la politique documentaire, la charte d'archivage et la formation continue des agents. Ce modèle vise à renforcer la maîtrise des processus documentaires, la transparence et la modernisation administrative.

Mots clés :

Gestion documentaire ; Externalisation ; Gouvernance documentaire ; Administration publique ; Direction Générale des Douanes ;

Abstract:

This thesis analyzes the challenges of outsourcing document management in Senegalese public administrations through a case study conducted at the Directorate General of Customs (DGD). I examine the limitations observed in this management approach, loss of control, lack of expertise, and breaches of confidentiality and compares them to more integrated practices. Based on field observations, interviews, and documentary research, the work demonstrates that the sustainability of document governance relies on an internal approach grounded in international standards (ISO 15489, ISO 30301). It thus proposes a model of internal document governance for Senegalese administrations, structured around principles such as accountability, document policy, archiving charter, and ongoing staff training. This model aims to strengthen control over document processes, transparency, and administrative modernization.

Keywords:

Document management; Outsourcing; Document governance; Public administration; General Directorate of Customs

SOMMAIRE

Remerciements.....	II
Résumé :.....	III
SOMMAIRE.....	V
Avant-Propos :	VI
Introduction générale	1
Justification du sujet	1
Contexte de la recherche.....	1
Problématique	2
Hypothèses de travail.....	3
Méthodologie de recherche.....	3
Plan du mémoire	5
PREMIERE PARTIE : Cadre conceptuel, juridique et organisationnel de la gestion documentaire dans l’administration publique.....	6
Chapitre I : Cadrage théoriques et conceptuels.....	7
Chapitre II : Cadre juridique et institutionnel applicable au Sénégal	12
DEUXIEME PARTIE : Cadre institutionnel des archives de la DGD et analyse critique de leur externalisation.....	16
Chapitre III: Présentation de la Direction des Douanes du Sénégal	17
TROISIEME PARTIE : Proposition d’un modèle interne de gouvernance documentaire	34
Chapitre VI : Schéma fonctionnel et opérationnel du modèle proposé	42
Chapitre VII : Conditions structurelles de réussite du modèle de gouvernance documentaire dans les administrations publiques sénégalaises.....	50
Bibliographie.....	57
ANNEXES	63
TABLE DES MATIERES	13

Avant-Propos :

Ce travail s'appuie sur une expérience professionnelle menée au sein de la Direction Générale des Douanes dans le cadre d'un contrat avec l'entreprise TARA Intérim (ISI Sénégal). Durant cette mission, j'ai participé aux opérations de tri, de classement, d'organisation et de numérisation des archives administratives, aux côtés d'agents déployés dans le cadre d'un dispositif d'externalisation.

Cette immersion professionnelle, d'une durée de six mois, m'a permis d'observer concrètement les pratiques de gestion documentaire, d'identifier les mécanismes organisationnels mis en place ainsi que les limites opérationnelles, structurelles et stratégiques liées à l'externalisation de la gestion des archives.

Cette expérience constitue le socle empirique du présent mémoire intitulé : « Les limites de l'externalisation et proposition d'un modèle de gouvernance interne des archives de la Direction Générale des Douanes ». Elle a orienté la problématique et nourri la réflexion développée dans cette recherche.

Dans le cadre de la collecte des données, il était initialement prévu de réaliser des entretiens semi-directifs avec certains responsables de la Direction Générale des Douanes, notamment le responsable des relations publiques et le Chef du Bureau de la Documentation, afin d'approfondir l'analyse des modalités contractuelles, des objectifs assignés aux prestataires et des mécanismes de supervision.

Une demande officielle d'autorisation d'entretien a été adressée à la hiérarchie compétente. Toutefois, cette requête n'a pas reçu de suite favorable, en raison du caractère sensible des informations relatives au fonctionnement interne de l'administration douanière.

Face à cette contrainte institutionnelle, la démarche méthodologique a été réorientée. L'analyse repose principalement sur :

- ✓ l'observation professionnelle réalisée durant la mission ;
- ✓ l'exploitation de documents administratifs accessibles ;
- ✓ une revue de la littérature scientifique relative à l'externalisation et à la gouvernance documentaire ;
- ✓ ainsi que l'analyse des pratiques observées sur le terrain.

Dans un souci d'objectivité scientifique et de respect des exigences institutionnelles, la réflexion dépasse ainsi le seul cadre descriptif pour proposer un modèle interne de gouvernance des archives, adapté aux réalités organisationnelles de la Direction Générale des Douanes et, plus largement, aux administrations publiques sénégalaises.

Introduction générale

Justification du sujet

Dans le contexte sénégalais, de nombreuses structures publiques peinent encore à accorder une place stratégique à la gestion documentaire, souvent perçue comme une fonction secondaire. Cette situation est particulièrement visible dans certaines administrations où les archives, qu'elles soient physiques ou numériques, ne sont pas toujours traitées selon les normes professionnelles, ni encadrées par des personnels spécialisés. Un cas significatif est celui de la Direction générale des Douanes du Sénégal. Au cours de mon stage en tant qu'archiviste stagiaire, j'ai constaté que la gestion documentaire avait été confiée à une entreprise privée. Toutefois, d'après les observations et retours du personnel interne, cette structure ne disposait pas d'une expertise avérée dans le domaine des sciences de l'information documentaire. Cette situation illustre une tendance plus large, puisque d'autres organisations sénégalaises ont également opté pour l'externalisation de leurs archives, parfois au détriment de la qualité et de la conformité professionnelle attendues. Bien que je n'aie pas suivi l'intégralité du processus d'externalisation à la DGD (six mois), certaines pratiques observées, ainsi que les échanges avec plusieurs agents, ont soulevé des interrogations quant à la légitimité et à la qualité d'une telle délégation dans une structure aussi stratégique. Cette expérience m'a conduit à interroger plus largement la pertinence de l'externalisation de la gestion des archives publiques au Sénégal.

Contexte de la recherche

Les mutations administratives engagées dans certaines structures de l'État ne s'accompagnent pas toujours d'une réelle reconnaissance des métiers de l'information documentaire, comme ceux d'archiviste ou de documentaliste. Dans une tribune publiée sur SenePlus¹, l'auteur souligne que « dans de nombreux cas, les agents en charge de la gestion des archives sont désignés de manière arbitraire, sans formation adéquate ni qualification dans le domaine » (SenePlus, 2021). Cette remarque illustre un déficit chronique d'intégration des compétences spécialisées dans les processus de gestion documentaire, au profit de solutions ponctuelles ou

¹ CEUX QUI ONT LE MIEUX COMPRIS LE RÔLE DES ARCHIVES, C'EST LES DETOURNEURS DE DENIERS PUBLICS | SenePlus. 2016. <https://www.senepus.com/article/ceux-qui-ont-le-mieux-compris-le-role-des-archives-cest-les-detourneurs-de-deniens-publics>.

économiques, comme l'externalisation.

Selon le County Technical Assistance Service (CTAS, 2023), une gestion rigoureuse des documents permet aux institutions publiques non seulement de respecter leurs obligations réglementaires, mais également de renforcer leur efficacité opérationnelle et leur crédibilité auprès des usagers. Or, dans un souci d'inconscience des coûts ou face à un manque d'espace et de compétences internes, certaines structures choisissent de déléguer cette fonction essentielle à des prestataires externes.

Problématique

L'externalisation de certaines fonctions administratives est aujourd'hui perçue comme un levier d'optimisation des coûts et d'amélioration de l'efficacité organisationnelle. Toutefois, dans le domaine spécifique de la gestion documentaire, cette pratique soulève des enjeux stratégiques majeurs.

Selon le cabinet international Grant Thornton (2023), l'externalisation mal encadrée peut engendrer plusieurs risques : perte de contrôle sur les documents, failles en matière de confidentialité, dégradation de la qualité du service, dépendance excessive à l'égard du prestataire et apparition de surcoûts indirects. Ces risques sont particulièrement accentués dans les contextes où la gouvernance documentaire interne est insuffisamment structurée ou dépourvue de référentiels normatifs clairs.

L'expérience observée au sein de la Direction Générale des Douanes illustre ces fragilités potentielles. La gestion des archives y a été confiée à un prestataire externe ne disposant pas nécessairement d'une expertise spécialisée en sciences de l'information documentaire, dans un environnement marqué par l'absence d'un dispositif interne formalisé de pilotage stratégique des archives. Cette situation interroge la capacité de l'institution à garantir la maîtrise, la sécurité et la traçabilité de son patrimoine documentaire.

À titre comparatif, l'expérience de la SENELEC révèle une approche différente. Dans ce cas, l'entreprise a défini en amont une stratégie archivistique interne et assuré une supervision directe du prestataire par une responsable qualifiée. Le prestataire intervenait ainsi dans un cadre structuré, avec des orientations précises et un contrôle interne permanent. Cette différence met en évidence l'importance d'un encadrement stratégique préalable à toute démarche d'externalisation.

Par ailleurs, dans un contexte où l'État sénégalais encourage la modernisation administrative et l'ouverture aux investissements (U.S. Department of State, 2024), la question de la gouvernance documentaire devient centrale. Les exigences contemporaines en matière de transparence, de traçabilité et de responsabilité administrative, autrement dit d'accountability documentaire, imposent un contrôle rigoureux des processus liés aux archives. Comme le souligne Lucidea (2023), une gestion structurée et maîtrisée des documents constitue un pilier fondamental de la reddition de comptes et de la protection de l'intérêt public.

Dès lors, une interrogation centrale s'impose :

Dans quelle mesure l'externalisation de la gestion des archives à la Direction Générale des Douanes révèle-t-elle des limites structurelles, organisationnelles et professionnelles, et en quoi la mise en place d'un modèle interne de gouvernance documentaire pourrait-elle constituer une alternative plus adaptée aux exigences de sécurité, de traçabilité et de performance institutionnelle ?

Hypothèses de travail

- L'externalisation de la gestion documentaire présente des limites significatives, notamment la perte de maîtrise institutionnelle des archives, des vulnérabilités en matière de sécurité et de confidentialité des informations, une possible dégradation de la qualité du service, l'apparition de coûts indirects ou imprévus, ainsi qu'une dépendance structurelle à l'égard du prestataire.
- La mise en place d'un modèle interne de gouvernance des archives, fondé sur les normes archivistiques internationales telles que la norme ISO 15489, constituerait une alternative plus adaptée aux réalités organisationnelles des administrations sénégalaises et offrirait une solution plus durable en matière de maîtrise, de traçabilité et de performance documentaire.

Méthodologie de recherche

La présente recherche s'inscrit dans une perspective théorique croisant les apports du records management, de la gouvernance informationnelle et de l'analyse organisationnelle de l'externalisation. Elle repose sur l'idée que la gestion des archives ne constitue pas une simple

activité technique, mais une fonction stratégique au cœur de la performance et de la responsabilité des administrations publiques.

Le records management constitue le fondement conceptuel principal de cette étude. La norme internationale ISO 15489 définit les principes encadrant la gestion des documents d'activité tout au long de leur cycle de vie, en insistant sur l'authenticité, la fiabilité, l'intégrité et l'exploitabilité des documents. Dans cette perspective, la gouvernance documentaire suppose l'existence d'une politique formalisée, de responsabilités clairement établies, de procédures normalisées et de mécanismes de contrôle interne garantissant la traçabilité des opérations. Elle dépasse ainsi la simple exécution matérielle des tâches de classement ou de numérisation pour s'inscrire dans une logique stratégique intégrée à la gouvernance institutionnelle.

L'analyse mobilise également les travaux relatifs à l'externalisation comme mode d'organisation administrative. L'externalisation consiste pour une institution à confier à un prestataire externe une activité auparavant assurée en interne. Si cette pratique peut répondre à des impératifs d'efficacité ou de rationalisation budgétaire, elle comporte néanmoins des risques identifiés par la littérature spécialisée, notamment la perte de maîtrise stratégique, la dépendance vis-à-vis du prestataire, la dilution des responsabilités et les vulnérabilités en matière de sécurité et de confidentialité des informations. Dans le domaine archivistique, ces risques prennent une dimension particulière, les archives constituant un instrument de preuve, de mémoire institutionnelle et de reddition de comptes.

La recherche adopte une approche qualitative à visée analytique, centrée sur l'étude de cas de la Direction Générale des Douanes. Elle s'appuie principalement sur une observation directe réalisée dans le cadre d'une immersion professionnelle de six mois, ayant permis d'analyser les pratiques concrètes de gestion documentaire, les modalités d'intervention du prestataire externe ainsi que les mécanismes de supervision existants. Cette démarche est complétée par une analyse documentaire fondée sur l'examen de textes réglementaires, de documents institutionnels accessibles et de travaux scientifiques relatifs à la gouvernance documentaire et à l'externalisation.

La validité de l'étude repose sur la confrontation entre les observations empiriques et les référentiels normatifs internationaux, ainsi que sur la cohérence entre la problématique, les hypothèses formulées et les propositions développées. Malgré les contraintes liées à l'accès limité à certaines informations institutionnelles, cette approche permet d'établir un diagnostic

argumenté des limites de l'externalisation observée et de fonder la proposition d'un modèle interne de gouvernance des archives adapté aux exigences professionnelles, juridiques et stratégiques des administrations publiques sénégalaises.

Plan du mémoire

Le présent mémoire s'articule autour de trois grandes parties complémentaires, structurées de manière progressive afin de passer du cadre conceptuel et normatif à l'analyse empirique, puis à la proposition d'un modèle opérationnel.

La première partie est consacrée au cadre conceptuel, juridique et organisationnel de la gestion documentaire dans l'administration publique. Elle pose les fondements théoriques nécessaires à la compréhension du sujet en définissant les notions essentielles telles que la gestion documentaire, les archives, le records management, la gouvernance informationnelle et l'externalisation. Elle examine également le cadre juridique et réglementaire applicable au Sénégal, ainsi que les normes internationales encadrant la gestion des documents d'activité, notamment la norme ISO 15489. Cette partie permet d'établir les repères théoriques indispensables à l'analyse critique développée par la suite.

La deuxième partie porte sur l'analyse des limites de l'externalisation de la gestion des archives au sein de la Direction Générale des Douanes. Elle présente d'abord l'institution et son organisation, avant d'examiner les modalités concrètes de mise en œuvre de l'externalisation. À partir des observations de terrain et des données collectées, cette partie met en évidence les insuffisances structurelles, organisationnelles et professionnelles du dispositif en place, en les confrontant aux exigences normatives et aux principes de bonne gouvernance documentaire.

La troisième partie propose un modèle interne de gouvernance des archives adapté aux réalités institutionnelles. Elle définit les responsabilités, les outils, les procédures et les conditions de réussite nécessaires à la mise en place d'un système de gestion documentaire structuré, durable et conforme aux standards professionnels. Cette proposition vise à offrir une alternative stratégique à l'externalisation intégrale, en renforçant la maîtrise institutionnelle, la traçabilité et la performance administrative.

Ainsi structuré, le mémoire s'inscrit dans une logique analytique et prospective : il ne se limite pas à un constat des limites observées, mais ambitionne de formuler une réponse opérationnelle adaptée aux enjeux de gouvernance documentaire des administrations publiques sénégalaises.

**PREMIERE PARTIE : Cadre conceptuel, juridique et organisationnel
de la gestion documentaire dans l'administration publique**

Chapitre I : Cadrage théoriques et conceptuels

I.1 La gestion documentaire :

La gestion documentaire peut être définie comme l'ensemble des principes, méthodes et procédures permettant d'organiser, de contrôler et de gérer les documents produits ou reçus par une organisation, quels que soient leur support et leur format. Elle englobe les opérations de classement, de conservation, de diffusion, de sécurisation et de destruction des documents, dans une logique d'optimisation des flux informationnels. Selon Couture et Rousseau (1999), la gestion documentaire vise à assurer une organisation rationnelle des documents afin d'en garantir l'accessibilité, la cohérence et l'efficacité administrative. Elle constitue ainsi un instrument de structuration de l'information au service de la performance organisationnelle.

Dans une perspective plus contemporaine, Roberge (2002) souligne que la gestion documentaire participe à la maîtrise des volumes documentaires et à la rationalisation des pratiques informationnelles, notamment dans les environnements numériques. Elle s'inscrit dans une dynamique de gestion intégrée de l'information, favorisant la fluidité des échanges internes et la réduction des risques liés à la désorganisation documentaire.

Il convient toutefois de distinguer la gestion documentaire du records management. Alors que la gestion documentaire renvoie à un ensemble d'opérations organisationnelles visant l'efficacité du traitement de l'information, le records management s'inscrit dans un cadre normatif plus structuré. La norme internationale ISO 15489 définit le records management comme un ensemble de principes et de responsabilités destinés à garantir l'authenticité, la fiabilité, l'intégrité et l'exploitabilité des documents d'activité tout au long de leur cycle de vie. Il met particulièrement l'accent sur la valeur probatoire des documents et sur la responsabilité institutionnelle en matière de traçabilité et de reddition de comptes.

Ainsi, la gestion documentaire peut être envisagée comme une approche opérationnelle et organisationnelle globale, tandis que le records management constitue un dispositif stratégique et normatif centré sur la gouvernance, la conformité juridique et la préservation de la mémoire institutionnelle. Cette distinction est essentielle dans le cadre de la présente recherche, qui analyse les limites de l'externalisation non seulement sous l'angle technique, mais également du point de vue de la responsabilité et du contrôle institutionnel.

I.2 Les Archives :

I.2.1 Le concept d'archives et son importance:

Les archives sont « L'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. » (Loi n°2006-19 du 30 juin 2006)². Cette définition met en évidence plusieurs éléments essentiels : Les archives concernent tous les types de documents (papier, numérique, audiovisuel, etc.), indépendantes de leur date de création, proviennent aussi bien des administrations publiques que des organisations privées ou des particuliers et sont liées à l'exercice d'une activité, ce qui leur confère une valeur juridique, administrative, historique ou probatoire. La loi distingue également les archives publiques (issues des institutions de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, etc.) et les archives privées. Elles se distinguent des simples documents de travail par leur caractère probant et leur valeur de mémoire (Saillard & Rakotoarisoa, 2023). Une archive bien gérée permet de prouver une décision, de reconstituer une action administrative, ou de garantir un droit. « *L'archive naît avec une intention de preuve. Elle devient mémoire lorsqu'elle est conservée au-delà de son usage initial.* » (Saillard & Rakotoarisoa, 2023, p. 4)

Dans le contexte des administrations publiques comme la Direction des Douanes du Sénégal, les archives sont essentielles pour assurer la traçabilité des actes, la responsabilité des agents, et la continuité des services. Mal gérées ou mal conservées, elles exposent l'institution à des risques de contentieux, de perte d'information stratégique ou de rupture de service.

I.2.2 Le records management (RM) et son rôle stratégique:

Le records management (RM), ou gestion des documents d'activité, désigne l'ensemble des pratiques visant à encadrer le cycle de vie complet des documents, depuis leur création jusqu'à leur traitement final (conservation pérenne ou élimination contrôlée). Contrairement à l'archivage traditionnel, généralement perçu comme une étape finale, le RM intervient dès la production du document. Il assure ainsi sa classification, sa traçabilité, sa sécurité et son accessibilité, garantissant la fiabilité et l'authenticité de l'information tout au long de son existence (Canton de Vaud, 2021, p. 6).

² https://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m03s3/res/Loi_2006-19_du_30_juin_In_JORS_n_6291_pdf_nocache_1171854320.pdf

Dans le contexte des administrations stratégiques sénégalaises comme la DGD, la mise en œuvre du RM revêt une importance particulière. Elle permet de rationaliser les flux documentaires, de réduire les coûts liés au stockage et de répondre plus efficacement aux demandes, qu'elles émanent de l'interne ou d'acteurs externes. Le RM constitue également un levier essentiel pour assurer le respect des obligations réglementaires, notamment dans des domaines sensibles tels que la fiscalité, le contrôle douanier ou encore le droit des usagers à l'information.

À l'inverse, l'absence de dispositif structuré de RM, ou son application inadaptée dans le cadre d'une externalisation, peut avoir des conséquences lourdes : pertes de documents sensibles, atteintes à la confidentialité, délits de négligence ou encore retards préjudiciables dans la prise de décision administrative.

I.2.3 La gouvernance informationnelle : cadre global et transversal:

La gouvernance informationnelle est un cadre stratégique global qui regroupe l'ensemble des politiques, procédures, responsabilités et outils visant à encadrer la création, la gestion, la conservation, la diffusion et la protection des documents et données d'une organisation. Elle repose sur des principes tels que la transparence, l'intégrité, la traçabilité, la responsabilité et la conformité réglementaire (CR2PA, 2020). « *La gouvernance documentaire est un cadre de référence structurant qui garantit l'organisation, la fiabilité, la conservation, la sécurité et la disponibilité des documents, en cohérence avec les finalités de l'organisation.* » (CR2PA, 2020, p. 3).

Son importance est capitale dans toute institution publique soumise à des obligations légales et éthiques. En l'absence d'une gouvernance informationnelle solide, la gestion documentaire devient anarchique, ce qui peut compromettre la sécurité des données, l'efficacité des services, et même l'image de l'administration. C'est pourquoi une externalisation sans cadre de gouvernance bien défini peut nuire à la fiabilité et à la souveraineté informationnelle de l'État.

I.3 l'externalisation :

l'externalisation désigne le recours par une entreprise ou une organisation à un prestataire externe pour assurer la réalisation d'activités ou de services qui étaient auparavant effectués en interne³. Si ce phénomène est souvent justifié par la volonté de réduire les coûts, de se

³ Organisation de Coopération et de Développement Économiques. (2007). Les services aux entreprises et l'externalisation. Éditions OCDE. <https://doi.org/10.1787/9789264032479-fr>

concentrer sur le cœur de métier ou d'améliorer la performance, il repose en réalité sur des approches théoriques pluridisciplinaires, issues de la gestion, de l'économie et de la stratégie. Selon l'approche économique classique, l'externalisation est analysée à travers la théorie des coûts de transaction, qui stipule qu'une organisation externalise lorsqu'il est plus avantageux de passer par le marché (un prestataire) que de produire en interne (Bourassa & Talbot, 2009). Cette logique implique une évaluation constante des coûts cachés (coordination, contrôle, conflits contractuels) et des risques associés (perte de savoir-faire, dépendance). Ainsi, la décision d'externaliser doit être rationnelle, comparée à une analyse des bénéfices du maintien en interne.

L'approche stratégique, quant à elle, considère l'externalisation comme un levier de recentrage : l'entreprise ou l'administration confie des tâches secondaires (non stratégiques) à des tiers pour concentrer ses ressources sur ses missions principales. Cela peut conduire à une optimisation des compétences, une meilleure agilité et une réactivité accrue face aux évolutions de l'environnement (ABC Portage, 2023). Toutefois, cette stratégie suppose une définition claire des fonctions « cœur de métier » et un système de gouvernance robuste pour encadrer les prestations déléguées.

Enfin, une approche plus intégrée, combinant ces dimensions économique, stratégique et organisationnelle, propose de considérer l'externalisation comme un processus de décision complexe, influencé par des facteurs internes (culture organisationnelle, capacités internes, politique RH) et externes (contraintes budgétaires, pressions réglementaires, marché des prestataires) (Bourassa & Talbot, 2009).

Dans le cadre des administrations publiques, ces approches montrent que la décision d'externaliser une fonction sensible comme la gestion documentaire ne peut être uniquement fondée sur des critères économiques. Elle doit tenir compte de la nature stratégique de l'information, du besoin de continuité administrative, et du respect des normes professionnelles. Sans cela, l'externalisation risque de produire l'effet inverse à celui recherché : désorganisation, perte de contrôle et inefficacité.

I.4 Gouvernance documentaire :

La gouvernance documentaire est un cadre organisationnel et stratégique structurant la manière dont les documents et les archives sont produits, traités, classés, conservés, diffusés et protégés au sein d'une institution. Elle repose sur un ensemble de principes, de normes, de procédures

et de rôles clairement définis, visant à garantir la fiabilité, la traçabilité, la conformité légale et l'efficacité des documents dans le temps.

Selon le Conseil international des archives (ICA), une gouvernance documentaire efficace suppose notamment l'existence de politiques formalisées, l'engagement de la hiérarchie, une définition claire des responsabilités, une infrastructure adaptée et un accompagnement au changement (ICA, 2018).

De même, la norme Organisation internationale de normalisation ISO 15489 relative au Records Management souligne que la gestion documentaire doit être intégrée aux processus organisationnels afin d'assurer l'authenticité, la fiabilité, l'intégrité et l'exploitabilité des documents dans le temps.

La gouvernance documentaire constitue ainsi l'ossature informationnelle de toute structure publique moderne, en garantissant que les décisions, les droits et les obligations sont documentés de manière fiable et accessibles à long terme.

En somme, ce premier chapitre a permis de poser les bases théoriques et conceptuelles nécessaires à la compréhension de la gestion documentaire et de la gouvernance informationnelle dans le contexte administratif contemporain. Il a également éclairé les notions clés telles que le *Records Management*, la dématérialisation, ainsi que les principes qui sous-tendent une gouvernance documentaire efficace.

Cependant, toute démarche de gestion documentaire, pour être pertinente et durable, doit s'inscrire dans un cadre juridique et institutionnel clair. C'est ce que nous aborderons dans le chapitre suivant, à travers l'analyse du dispositif législatif, réglementaire et organisationnel applicable au Sénégal, afin de comprendre comment celui-ci encadre et oriente les pratiques documentaires au sein des administrations publiques.

Chapitre II : Cadre juridique et institutionnel applicable au Sénégal

Au Sénégal, la gestion des archives publiques est principalement encadrée par la Loi n° 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives, qui définit le régime juridique applicable aux archives de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme chargé d'une mission de service public. Cette loi consacre le principe selon lequel les archives publiques constituent un patrimoine national inaliénable et imprescriptible, soumis à des règles strictes de conservation, de communication et de contrôle scientifique et technique.

Son application est assurée sous l'autorité de la Direction des Archives du Sénégal, organe chargé de la politique archivistique nationale, du contrôle des versements, de la validation des tableaux de gestion et de l'encadrement technique des services producteurs.

En ce qui concerne les administrations sectorielles, notamment la Direction Générale des Douanes (DGD), les obligations archivistiques s'articulent avec les règles générales de fonctionnement de l'administration publique, les textes relatifs aux finances publiques, ainsi que les exigences de traçabilité et de conservation des documents à valeur probante.

II.1 Lois et règlements sur les archives publiques :

Au Sénégal, la gestion des archives publiques est encadrée par un dispositif législatif structurant dont la pierre angulaire est la Loi n° 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives. L'article 2 de cette loi définit les archives comme : « l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, publique ou privée, dans l'exercice de son activité ». Cette définition présente un caractère large et inclusif. Elle consacre le principe de neutralité du support (papier, électronique, audiovisuel, numérique), intègre toutes les phases du cycle de vie documentaire et reconnaît la valeur probante, administrative et patrimoniale des documents.

La loi établit en outre une distinction fondamentale entre archives publiques et archives privées. Elle précise que les archives publiques, produites ou reçues par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et tout organisme chargé d'une mission de service public, constituent un patrimoine national. À ce titre, elles sont déclarées inaliénables et imprescriptibles, ce qui signifie qu'elles ne peuvent être cédées ni acquises par prescription, et doivent être conservées dans l'intérêt général.

Le texte prévoit également plusieurs mécanismes structurants visant à encadrer le cycle de vie des documents :

- La mise en place d'un Conseil supérieur des Archives, organe consultatif chargé d'émettre des avis sur la politique archivistique nationale ;
- L'encadrement du tri, du versement et de l'élimination des documents administratifs, sous contrôle de l'autorité archivistique compétente ;
- La fixation de règles de communicabilité des archives publiques, avec des délais spécifiques destinés à concilier transparence administrative et protection des intérêts publics et privés.
- Sur le plan historique, ce cadre juridique s'inscrit dans la continuité de la Loi n° 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives, aujourd'hui abrogée par la loi de 2006. Cette dernière a élargi le champ d'application du droit des archives en intégrant explicitement les documents administratifs contemporains et en renforçant les mécanismes institutionnels de contrôle et de gouvernance.

II.2 Les textes d'application et les décrets complémentaires :

La Loi n° 2006-19 du 30 juin 2006 sur les archives publiques est précisée par une série de décrets d'application qui encadrent les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement des Archives nationales ainsi que des services d'archives publics. Parmi ces textes, le ***Décret n° 2006-596 du 10 juillet 2006*** est particulièrement central. Il définit les missions des services d'archives présents au sein des ministères, en détaillant les attributions de la Direction des Archives du Sénégal, et organise clairement la structuration des dépôts (nationaux, régionaux, locaux).

Ces textes précisent également les règles de tri, de classement et de conservation des documents, ainsi que les catégorisations des archives selon leurs périodicités (archives courantes, intermédiaires, définitives). C'est ainsi qu'est mis en place un véritable cadre réglementaire pour garantir une gestion cohérente et uniforme du cycle de vie documentaire (production, utilisation, conservation, élimination).

Par ailleurs, dans le domaine douanier, la ***Loi n° 2014-10 du 28 février 2014 portant Code des Douanes constitue la référence légale encadrant l'ensemble des opérations de la Douane sénégalaise***. Ce texte comporte des dispositions spécifiques relatives à la tenue, la conservation et la présentation des documents justificatifs en matière d'opérations douanières. À titre d'illustration, l'article 54 permet aux agents des douanes d'exiger tout document utile à la vérification des marchandises, ainsi qu'à l'établissement de leur valeur, origine ou régime douanier applicable.

Ce régime juridique impose à la Douane une gestion rigoureuse des documents, ainsi qu'une conservation fiable des données, conditions fondamentales pour garantir la transparence des échanges commerciaux, le respect des obligations légales et la fiabilité des opérations de contrôle.

II.3 Cadre réglementaire et organisationnel de la gestion documentaire :

Institution	Cadre réglementaire / Référence	Dispositifs / Structures internes	Observations
Direction Générale des Douanes (DGD)	<ul style="list-style-type: none"> - Arrêté ministériel définissant l'organisation fonctionnelle de la DGD (douanes.gouv.sn) - Loi n° 81-02 du 2 février 1981 relative aux Archives - Loi n° 2006-19 du 30 juin 2006 sur les archives et documents administratifs - Décret n° 2006-596 du 10 juillet 2006 (organisation et fonctionnement des Archives nationales) 	<ul style="list-style-type: none"> - Direction des Enquêtes Douanières (surveillance, sécurité des bases de données) - Unité de Gestion des Risques et d'Analyse des Données (collecte, analyse et valorisation des données) - Système GAINDE (Gestion Automatisée des Informations Douanières et des Échanges) 	<p>Cadre institutionnel existant mais absence d'un système intégré de gouvernance archivistique. Nécessité d'aligner sur les standards internationaux en matière de records management.</p>

Interprétation du tableau :

L'analyse du cadre réglementaire et organisationnel de la DGD se distingue par un cadre formalisé, appuyé sur des textes réglementaires précis (arrêté ministériel, lois de 1981 et 2006,

décret de 2006) et des structures spécialisées telles que la Direction des Enquêtes Douanières ou l'Unité de Gestion des Risques et d'Analyse des Données. Néanmoins, malgré cette structuration, la gouvernance archivistique demeure fragmentée : des outils performants comme le système GAINDE existent, mais ils ne sont pas intégrés dans une politique globale de records management centralisée.

De manière générale, ce tableau révèle plusieurs faiblesses communes :

- l'absence d'un modèle intégré de records management ;
- la dépendance à des outils technologiques sans cadre archivistique normatif solide ;
- et une insuffisante harmonisation avec les standards internationaux (ISO 15489, MoReq, etc.).

II.4 Standards complémentaires : ISO 9001 et MoReq:

➤ ISO 9001 :

La norme ISO 9001 ne porte pas directement sur la gestion des archives, mais elle inclut des exigences importantes concernant la gestion des informations documentées dans le cadre du management de la qualité. Elle exige ainsi que la documentation soit fiable, contrôlée, facilement accessible et mise à jour en continu, renforçant ainsi indirectement une gestion documentaire saine.

➤ MoReq2010 (Model Requirements for Records Systems):

Le référentiel MoReq2010 constitue un cadre technique opérationnel pour la gestion des archives électroniques. Il complète la norme ISO 15489 en décrivant les fonctionnalités essentielles qu'un système de gestion documentaire électronique (SGAE) doit comporter : accessibilité, conservation, traçabilité, élimination, etc.

MoReq2010 se distingue par son approche modulaire, adaptative selon les besoins institutionnels et sectoriels, ce qui le rend particulièrement efficace pour des environnements variés (public, privé, tiers-secteur). Il représente un standard de facto adopté à large échelle, enrichi par des spécifications pratiques, des modules optionnels et des capacités de conformité impartiale.

DEUXIEME PARTIE : Cadre institutionnel des archives de la DGD
et analyse critique de leur externalisation

Chapitre III: Présentation de la Direction des Douanes du Sénégal

III.1 Organisation et missions de la Direction des Douanes:

La Direction Générale des Douanes (DGD) est un service rattaché au Ministère des Finances et du Budget du Sénégal. Elle constitue l'une des administrations les plus anciennes et les plus structurées du pays, ayant joué, depuis l'indépendance, un rôle majeur dans la construction et la consolidation de la souveraineté économique nationale (Ministère des Finances et du Budget, 2024).

Sa mission principale est d'assurer la perception des droits et taxes dus à l'État, de lutter contre la fraude et la contrebande, et de contribuer à la régulation des échanges commerciaux. À travers ces attributions, la DGD agit à l'interface entre les politiques fiscales, économiques et sécuritaires du pays.

Cependant, l'administration douanière sénégalaise n'échappe pas aux critiques. Malgré les réformes engagées, elle demeure confrontée à des tensions structurelles: centralisation excessive du pouvoir décisionnel, lourdeurs administratives, retards dans la digitalisation complète des processus, et inégalités d'accès aux outils numériques entre services centraux et régionaux (CIO Mag, 2023).

L'histoire de la DGD est indissociable de celle de l'État sénégalais. Héritée de la structure coloniale française, elle a été progressivement adaptée aux réalités économiques du pays. Depuis les années 1960, plusieurs réformes ont été entreprises pour aligner son fonctionnement sur les exigences contemporaines de gestion publique et de bonne gouvernance (Douanes du Sénégal, 2024).

Les années 1980 ont été marquées par une mécanisation progressive des services. Dans les années 1990, la modernisation s'est accélérée avec la mise en place du projet Gaïndé, un système automatisé de dédouanement. En 2002, la création de la société Gaïndé 2000 a permis de doter l'administration d'un cadre technologique stable, mais cette dépendance à un opérateur externe soulève des interrogations quant à la maîtrise souveraine des données douanières (ArchivInfos, 2024).

Sur le plan juridique, la DGD est régie par le Code des Douanes du Sénégal (révisé en 2022), qui définit ses missions, ses prérogatives et ses obligations. Cependant, la complexité du cadre législatif, souvent calqué sur des normes internationales, rend parfois son application difficile

dans les contextes locaux. Certains opérateurs économiques dénoncent encore un manque d'harmonisation entre les textes et la pratique, en particulier au niveau des bureaux régionaux (OMD, 2023).

La DGD repose sur une structure hiérarchisée et fonctionnelle composée de trois grands ensembles : les services rattachés, les services centraux et les services extérieurs. Ce modèle vise une organisation claire, mais il demeure critiqué pour sa rigidité hiérarchique et la faible transversalité entre ses différentes composantes (Douanes du Sénégal, 2024).

➤ **Les services rattachés**

Les services rattachés regroupent les cellules directement placées sous l'autorité du Directeur général. Leur mission est d'assister ce dernier dans la coordination, la planification et l'évaluation des activités.

Ils comprennent notamment :

- Les conseillers techniques, qui fournissent une expertise sur les dossiers stratégiques, mais dont l'influence reste limitée par le pouvoir décisionnel du Directeur général.
- Le bureau particulier du directeur général (BP/DGD), responsable de la logistique et de la coordination administrative.
- La division de la communication et des relations publiques (DCRP), qui gère la communication interne et externe, un domaine encore perfectible faute d'une stratégie institutionnelle de communication numérique.
- La division de la modernisation et de l'évaluation de la performance (DMEP), chargée de la réforme des processus et de la mesure de performance des services douaniers.

En pratique, ces structures fonctionnent souvent de manière cloisonnée, limitant la circulation de l'information et la réactivité institutionnelle. La dépendance hiérarchique forte du Directeur général ralentit parfois la prise de décision, surtout dans les situations d'urgence ou d'innovation (CIO Mag, 2023).

➤ **Les Services Centraux**

Les services centraux représentent le noyau administratif de la DGD. Basés à Dakar, ils définissent les politiques, conçoivent les réglementations et supervisent les activités des

services extérieurs.

On y distingue plusieurs directions spécialisées :

- La Direction du Contrôle Interne (DCI) : elle veille au respect des règles douanières, mais ses capacités d'audit restent limitées par le manque de ressources humaines spécialisées.
- La Direction de la Réglementation et de la Coopération Internationale (DRCI) : chargée de l'élaboration des textes réglementaires et du suivi des engagements internationaux, elle joue un rôle stratégique, mais souffre d'une lourdeur bureaucratique.
- La Direction des Opérations Douanières (DOD) : véritable bras opérationnel, elle gère les procédures de dédouanement. Ses agents font face à une pression constante entre les impératifs de contrôle et les exigences de fluidité commerciale.
- La Direction de la Facilitation et du Partenariat avec l'Entreprise (DFPE) : créée pour rapprocher la DGD du secteur privé, cette direction peine encore à instaurer un dialogue durable avec les opérateurs économiques.
- La Direction des Enquêtes Douanières (DED) : bien que dotée de prérogatives importantes, elle manque parfois de moyens matériels pour exercer pleinement ses missions.
- La Direction du Renseignement, de l'Analyse du Risque et de la Valeur (DRAV) : elle est censée être au cœur du dispositif d'intelligence douanière, mais les outils d'analyse restent sous-exploités.
- La Direction des Systèmes d'Information des Douanes (DSID) : responsable de la transformation numérique, elle a permis des avancées notables, mais la maintenance et la sécurité des systèmes demeurent des défis récurrents (Douanes du Sénégal, 2024).

Globalement, ces services centraux montrent une disproportion entre les moyens et les missions : la concentration des responsabilités à Dakar crée un déséquilibre au détriment des services régionaux (ArchivInfos, 2024).

➤ **Les services extérieurs**

Les services extérieurs représentent le prolongement opérationnel de la DGD sur le territoire national. Ils sont chargés d'appliquer les directives, de collecter les droits et taxes et de contrôler les flux de marchandises.

On y retrouve :

- La Direction régionale de Dakar-Port (DRDP), qui concentre l'essentiel du trafic maritime et des recettes.
- La Direction régionale du Nord (DRN), couvrant Saint-Louis et Louga, confrontée à des défis de contrebande.
- La Direction régionale du Centre (DRC) et du Sud (DRS), zones de transit vers la Gambie, le Mali et la Guinée.
- Les Directions régionales spécialisées, telles que celle des Hydrocarbures (DRH) et des Unités Maritimes (DRUM), jouant un rôle dans la surveillance de secteurs sensibles.

Cependant, ces structures souffrent d'un déséquilibre dans la répartition des moyens logistiques et humains, ce qui compromet leur efficacité. De plus, l'absence de systèmes informatiques pleinement interconnectés entre les régions entrave encore la fluidité de la circulation de l'information (ISI Sénégal, 2023).

III.1.1 Modernisation, gouvernance documentaire et défis numériques

La DGD a entrepris depuis deux décennies un vaste chantier de modernisation administrative et documentaire, dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE).

La dématérialisation des procédures via les systèmes Gaïndé 2000 et ORBUS a permis de réduire les délais de dédouanement et d'améliorer la traçabilité des documents (CIO Mag, 2023).

Cependant, plusieurs failles demeurent :

- la dépendance à des prestataires extérieurs pour le développement technologique ;
- une résistance interne au changement, liée à la culture administrative ;
- et une appropriation encore partielle des outils numériques dans certaines régions (ArchivInfos, 2024).

Le projet d'un Système d'Archivage Électronique (SAE), amorcé récemment, vise à renforcer la conservation et la sécurité des données administratives. Mais cette initiative reste au stade de déploiement pilote, et son intégration effective au sein de la politique documentaire globale de la DGD reste à évaluer (Douanes du Sénégal, 2024).

L'analyse institutionnelle de la DGD met en lumière un contraste entre une ambition modernisatrice réelle et des contraintes structurelles persistantes.

Sur le plan organisationnel, la hiérarchie centralisée limite la flexibilité et la prise d'initiative.

Sur le plan documentaire, la gestion des archives souffre encore d'un déficit de coordination entre les directions et d'une absence de politique claire de Records Management.

Enfin, sur le plan technologique, la digitalisation, bien que significative, demeure inégalement répartie et fragilisée par des défis liés à la cybersécurité et à la maintenance (CIO Mag, 2023 ; ArchivInfos, 2024).

Ainsi, la DGD illustre les paradoxes d'une administration publique en transition : entre volonté de modernisation et inerties institutionnelles, entre innovations technologiques et résistances humaines, entre centralisation du pouvoir et besoins de déconcentration.

III.2 Les missions de la Direction Générale des Douanes (DGD) :

Sous l'autorité du Directeur général des Douanes, la DGD est investie de plusieurs missions essentielles qui structurent son action quotidienne et définissent son rôle dans la politique économique, fiscale et sécuritaire du Sénégal. Ces missions, encadrées par le Code des Douanes sénégalais et les orientations du Ministère des Finances et du Budget, s'articulent autour de cinq grands axes : fiscal, sécuritaire, commercial, formatif et administratif (Douanes du Sénégal, 2024 ; Ministère des Finances et du Budget, 2024).

➤ Mission fiscale

La première et principale mission de la DGD est d'assurer la liquidation et la perception des droits et taxes dus à l'État sur les importations et exportations de marchandises. Elle contribue ainsi de manière directe et significative à la mobilisation des recettes publiques.

En 2023, par exemple, la DGD a généré près de 40 % des recettes fiscales nationales, confirmant son poids stratégique dans le financement de l'État (CIO Mag, 2023).

Cette mission englobe également le contrôle du respect de la réglementation des changes, en lien avec la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), afin de prévenir les fraudes monétaires et les transferts illégaux de capitaux (Douanes du Sénégal, 2024).

Toutefois, cette fonction fiscale soulève plusieurs défis structurels : la complexité des régimes douaniers, la pression exercée sur les agents en matière de rendement, et les risques de pratiques

informelles dans le recouvrement des recettes. Ces limites mettent en évidence la nécessité d'un renforcement des mécanismes de contrôle interne et d'une digitalisation accrue pour garantir la transparence des opérations (ArchivInfos, 2024).

➤ **Mission sécuritaire**

La DGD joue également un rôle essentiel dans la sécurité économique et territoriale du Sénégal. Elle est chargée de rechercher, constater et réprimer toutes les formes de fraude douanière, de criminalité transnationale organisée, ainsi que de trafics illicites : drogue, armes, produits contrefaits, espèces protégées, etc. (Organisation Mondiale des Douanes [OMD], 2023).

Cette mission place la DGD au cœur du dispositif national de lutte contre la criminalité économique. Ses agents, notamment ceux des brigades régionales et des unités maritimes, participent activement à la protection des frontières et à la prévention des menaces qui pèsent sur la santé publique et la sécurité nationale.

Cependant, cette mission reste difficile à exécuter pleinement. Les moyens matériels, logistiques et technologiques dont disposent les services extérieurs sont souvent insuffisants, notamment dans les zones frontalières reculées. De plus, le manque de coordination avec les forces de sécurité intérieure peut parfois retarder les interventions ou compromettre leur efficacité (Douanes du Sénégal, 2024).

➤ **Mission de facilitation et de sécurisation du commerce**

Au-delà du contrôle et de la perception des taxes, la DGD a pour mission de sécuriser et fluidifier la chaîne logistique internationale. Elle veille à ce que les procédures douanières ne deviennent pas un frein au commerce, mais plutôt un levier d'efficacité économique.

Conformément aux standards de l'OMD, la DGD œuvre à la simplification et à l'harmonisation des formalités douanières pour réduire les délais de dédouanement et renforcer la compétitivité du Sénégal dans les échanges internationaux (OMD, 2023).

Elle contribue également à l'élaboration et à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs au commerce, à la fiscalité, à la santé publique et à l'environnement (Douanes du Sénégal, 2024). Cette dimension souligne la fonction transversale de la DGD, qui agit à la fois comme contrôleur, facilitateur et régulateur.

Toutefois, malgré les efforts de modernisation entrepris à travers les systèmes Gaïndé 2000 et ORBUS, les procédures douanières demeurent parfois complexes et coûteuses, en particulier

pour les petites entreprises et les opérateurs régionaux (APS, 2024). Cette réalité alimente encore la perception d'une administration lente et centralisée, bien que des progrès notables aient été enregistrés dans la digitalisation (CIO Mag, 2023).

➤ **Mission de formation et de développement des compétences**

La DGD accorde une place importante à la formation et au perfectionnement professionnel de son personnel. Le Centre de Formation des Douanes (CFD), rattaché à la Direction des Ressources Humaines (DRH), assure la formation initiale des agents issus des concours administratifs ainsi que la formation continue des cadres en activité (Douanes du Sénégal, 2024).

Cette politique de formation vise à renforcer les compétences techniques et managériales du personnel, dans un contexte où les technologies douanières évoluent rapidement.

Cependant, le dispositif de formation fait face à des contraintes réelles : un effectif limité d'instructeurs, une inadéquation entre certains modules et les exigences du terrain, et un financement parfois irrégulier. Ces faiblesses limitent l'efficacité du dispositif, pourtant essentiel à la professionnalisation de l'administration douanière (ArchivInfos, 2024).

➤ **Mission de coordination et de pilotage administratif**

Enfin, la DGD exerce une fonction de coordination, de pilotage et de contrôle administratif. Elle assure la supervision de l'ensemble des directions et services, ainsi que le suivi des organes spécialisés tels que :

La Commission de Règlement des Litiges Douaniers ;

Le Comité National de Lutte contre la Fraude ;

Et le Comité Consultatif d'Agrément des Commissionnaires en Douane Agréés (Douanes du Sénégal, 2024).

Ces structures permettent une meilleure régulation du secteur et un traitement plus transparent des différends commerciaux. Toutefois, leur efficacité dépend fortement de la réactivité administrative et de la cohérence institutionnelle. Or, l'excès de procédures et la lenteur des décisions nuisent souvent à la crédibilité et à la célérité de l'action publique (Ministère des Finances et du Budget, 2024).

De manière plus critique, le pilotage administratif demeure encore trop centralisé autour du Directeur général, limitant la marge de manœuvre des directions régionales dans la mise en œuvre des politiques publiques (CIO Mag, 2023). Une meilleure déconcentration des pouvoirs apparaît dès lors nécessaire pour garantir une application efficace des réformes à l'échelle nationale.

En somme, les missions de la DGD traduisent la complexité de ses responsabilités : entre pression fiscale, sécurisation du territoire, facilitation du commerce **et** modernisation administrative, l'équilibre reste fragile.

Si les réformes de digitalisation et de formation ont permis des avancées notables, la DGD doit encore surmonter des défis majeurs : déséquilibre des ressources, centralisation excessive, **et** insuffisance du contrôle interne.

Ces constats confirment que la modernisation institutionnelle de la Douane sénégalaise ne saurait être uniquement technologique ; elle doit aussi être organisationnelle, culturelle et humaine (ArchivInfos, 2024 ; OMD, 2023).

III.3 Historique de la gestion documentaire :

Période	Projet / Initiative	Objectif principal	Résultats observés	Source
1995	Lancement du système Gaïndé	Automatiser les procédures de dédouanement	Réduction des délais et fiabilisation des déclarations	Douanes du Sénégal (2024)
2002	Création de Gaïndé 2000	Développer et maintenir les plateformes numériques	Renforcement de la performance et du contrôle des recettes	CIO Mag (2023)
2004 – 2010	Mise en place de ORBUS	Guichet unique du commerce extérieur	Simplification et interconnexion des procédures	APS (2024)

Période	Projet / Initiative	Objectif principal	Résultats observés	Source
2019 – 2023	Dématérialisation totale des documents	Passer à une administration sans papier	Accès rapide à l'information et réduction des coûts	ArchivInfos (2024)
2024	Lancement de ORBUS Infinity	Intégrer les processus logistiques et douaniers	Amélioration de la fluidité du commerce	APS (2024)
2025 et au-delà	Déploiement du SAE – Système d'archivage électronique	Assurer la traçabilité et la conservation durable	Gouvernance documentaire modernisée	Douanes du Sénégal (2024)

La gestion documentaire au sein de la Douane sénégalaise a connu une évolution progressive, marquée par le passage d'un système essentiellement manuel et basé sur le papier à une approche modernisée intégrant les technologies numériques. Jusqu'aux années 1990, la conservation et le classement des documents reposaient principalement sur des supports physiques, avec toutes les contraintes liées à la volumétrie, à la traçabilité et à la sécurisation. Un tournant décisif a été amorcé avec la mise en place du système GAÏNDE (Gestion Automatisée des Informations Douanières et Économiques), qui a introduit une dématérialisation partielle des procédures et permis une meilleure maîtrise des flux documentaires. Ce système a contribué à améliorer la rapidité, la transparence et l'efficacité du dédouanement (Douanes Sénégal, 2024).

La réforme du **Code des Douanes de 2014 (Loi n° 2014-10)** a ensuite renforcé cette orientation en instaurant la dématérialisation quasi totale des procédures douanières. Cette réforme a marqué un jalon majeur en matière de modernisation documentaire et de gouvernance

informationnelle, en alignant la DGD sur les standards internationaux de facilitation des échanges (Village de la Justice, 2019).

Enfin, l'appui d'organismes internationaux comme la Banque mondiale a consolidé ces efforts, notamment à travers des projets visant à renforcer la digitalisation, à fiabiliser la conservation des données et à garantir la traçabilité documentaire. Ces appuis s'inscrivent dans une volonté plus large d'assurer la transparence et l'efficacité des administrations fiscales et douanières (Banque mondiale, 2021).

III.4 Acteurs impliqués dans la gestion documentaire et le dédouanement :

Le processus de dédouanement et la gestion documentaire qui l'accompagne reposent sur l'intervention d'une pluralité d'acteurs internes et externes. En premier lieu, les services douaniers eux-mêmes constituent le noyau central : ils assurent le contrôle, la vérification et la conservation des documents relatifs aux opérations commerciales. À côté d'eux interviennent les opérateurs économiques (importateurs et exportateurs), qui produisent les pièces justificatives nécessaires aux formalités.

Un rôle particulier est dévolu aux commissionnaires en douane agréés (CDA), qui servent d'intermédiaires entre les usagers et l'administration, facilitant ainsi la régularisation des documents. S'y ajoutent les services administratifs partenaires (ministères sectoriels, services phytosanitaires, vétérinaires, etc.) qui délivrent des certificats ou autorisations indispensables à l'entrée ou à la sortie de certains produits. Enfin, les banques et établissements financiers participent indirectement à travers la garantie des paiements et le contrôle des flux financiers (Sénégal Services, 2023).

La multiplicité des acteurs du dédouanement et l'intensification des échanges commerciaux ont entraîné au sein de la Direction Générale des Douanes (DGD) une production documentaire massive et continue. Cette « marée documentaire », conjuguée aux exigences de traçabilité, de sécurité et de conformité juridique, a rapidement révélé les limites d'une gestion exclusivement internalisée.

Face à ces contraintes structurelles, l'externalisation de certaines fonctions documentaires s'est imposée comme une option organisationnelle privilégiée. Dès lors, il convient d'examiner concrètement comment cette décision s'est traduite sur le plan opérationnel, à travers la procédure de mise en œuvre de l'externalisation, objet du chapitre IV

Chapitre IV : procédure de la mise en oeuvre de l'externalisation

La gestion documentaire constitue un enjeu stratégique pour les administrations publiques, notamment dans le cadre de la dématérialisation et de l'optimisation des processus internes. La Direction Générale des Douanes (DGD) du Sénégal offre un exemple pertinent de transformation documentaire.

Responsable de la liquidation des droits et taxes, de la lutte contre la fraude et de la facilitation du commerce international, la DGD gère un volume considérable de documents physiques et électroniques. Face à cette situation, un projet de transformation numérique a été lancé afin de

1. Améliorer la traçabilité des flux documentaires ;
2. Accélérer les procédures internes ;
3. Structurer la gestion documentaire (classement, métadonnées, accès) ;
4. Mettre en place un modèle de SAE pouvant servir de référence à d'autres administrations.

IV.1 Recours au prestataire Tara Intérim (ISI Sénégal)

La DGD a choisi de collaborer avec Tara Intérim, une structure appartenant au groupe ISI Sénégal, reconnu dans le secteur des services administratifs, de l'intérim et du placement de personnel.

Cette décision s'inscrivait dans une logique de renforcement temporaire des capacités humaines en matière de gestion documentaire, en réponse à l'ampleur des arriérés d'archives accumulés au fil des années.

Toutefois, contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'un véritable prestataire d'ingénierie documentaire, Tara Intérim est un intermédiaire de main-d'œuvre. Son rôle consistait essentiellement à fournir du personnel contractuel, souvent jeune, peu expérimenté, voire en stage professionnel, pour effectuer des tâches de classement et de traitement de documents (ISI Sénégal, 2022).

Ce choix a eu plusieurs implications :

- sur le plan qualitatif, les méthodes de travail appliquées manquaient d'harmonisation ;

- sur le plan organisationnel, l'absence de compétence a conduit à une diversité d'approches dans le traitement des fonds documentaires ;
- sur le plan éthique et contractuel, la responsabilité du prestataire vis-à-vis de la conformité documentaire demeurait floue, puisque Tara Intérim agissait comme intermédiaire administratif sans véritable mandat archivistique (Douanes du Sénégal, 2024).

Cette situation illustre une confusion entre externalisation de service et sous-traitance de main-d'œuvre, une distinction pourtant essentielle dans le cadre de la gestion publique. En externalisant la manipulation des archives à un acteur non spécialisé, la DGD a pris le risque d'affaiblir la qualité du traitement documentaire et la traçabilité institutionnelle de ses fonds.

De manière plus critique, cette stratégie révèle les tensions entre impératifs de rapidité et exigences de professionnalisation : la volonté de résorber rapidement les arriérés d'archives a primé sur la mise en place d'un cadre méthodologique rigoureux.

IV.2 Modalités du contrat d'externalisation:

L'analyse des modalités contractuelles de l'externalisation au sein de la Direction Générale des Douanes (DGD) met en évidence un enjeu central : l'encadrement juridique des missions confiées à un prestataire intervenant dans le traitement de documents administratifs.

En l'absence d'accès public au contrat liant la DGD au prestataire, il n'est pas possible d'apprécier de manière exhaustive les clauses relatives à la responsabilité, à la confidentialité, aux mécanismes de contrôle ou aux obligations de conservation. Cette absence de visibilité documentaire limite l'analyse aux principes juridiques applicables.

Or, selon le cadre réglementaire sénégalais en matière de commande publique, notamment sous l'autorité de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), tout marché public impliquant une mission liée à un service administratif doit respecter des exigences de transparence, de mise en concurrence et de formalisation contractuelle.

Par ailleurs, la Loi n° 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives impose des garanties strictes en matière de conservation, de protection et de communicabilité des archives publiques.

Toute intervention d'un prestataire sur des documents relevant du patrimoine administratif de l'État suppose donc un encadrement précis des responsabilités et des obligations techniques.

Dans cette perspective, plusieurs éléments apparaissent déterminants pour sécuriser juridiquement une externalisation documentaire :

- La formalisation explicite des responsabilités respectives en cas de perte, altération ou divulgation de documents ;
- La mise en place de mécanismes d'évaluation et d'audit ;
- La définition de procédures écrites garantissant la traçabilité des opérations ;
- L'exigence de qualifications ou de compétences spécifiques en matière d'archivage.

Ainsi, au-delà du cas étudié, cette situation met en lumière les enjeux de gouvernance contractuelle liés à l'externalisation d'activités archivistiques au sein d'une administration publique. Elle invite à s'interroger sur les conditions nécessaires pour concilier efficacité organisationnelle et conformité au cadre juridique national.

IV.3 Processus externalisés et réalité du terrain :

Le projet d'externalisation s'inscrivait, selon les orientations communiquées aux équipes, dans une démarche structurée comprenant plusieurs étapes : diagnostic des besoins documentaires, traitement et organisation des fonds, numérisation progressive, intégration future dans un système de gestion électronique de documents (GED) et formalisation de procédures.

Sur le plan opérationnel, l'expérience de terrain menée durant six mois au sein de la Direction Générale des Douanes a permis d'observer la mise en œuvre concrète de ces orientations.

Les activités réalisées ont principalement porté sur :

- Le traitement archivistique des fonds (tri, classement, conditionnement et conservation) ;
- L'organisation et le transfert de dossiers vers les services centraux, accompagnés de la production d'outils de repérage ;
- La numérisation progressive de dossiers préalablement structurés et indexés.

Ces travaux ont été conduits dans un contexte marqué par des contraintes matérielles et organisationnelles courantes dans les administrations en phase de modernisation documentaire. Face à ces réalités, les archivistes mobilisés — dont plusieurs formés à l'École des

Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes — ont appliqué les principes théoriques du Records Management et de la description archivistique afin d'assurer une cohérence méthodologique minimale.

Dans cette dynamique, une attention particulière a été portée à :

- L'harmonisation progressive des méthodes de classement ;
- La production d'instruments de recherche adaptés ;
- La sensibilisation informelle des services producteurs aux bonnes pratiques documentaires.

Cette expérience met en évidence un écart classique entre planification stratégique et mise en œuvre opérationnelle, non pas comme une défaillance, mais comme une réalité organisationnelle fréquente dans les processus de réforme administrative. Elle illustre la nécessité d'un pilotage structuré, d'outils normés et d'un accompagnement institutionnel continu pour garantir la durabilité des initiatives d'externalisation.

Ainsi, le cas étudié souligne que l'externalisation documentaire ne peut produire des résultats durables que si elle s'appuie sur :

- un cadre méthodologique formalisé ;
- un suivi institutionnel régulier ;
- une clarification des responsabilités ;
- et une articulation cohérente avec la stratégie globale de gouvernance documentaire.

IV.4 Limites et dérives constatées dans l'externalisation :

IV.4.1 Problèmes rencontrés :

Le projet souffrait d'un manque flagrant de supervision. La directrice du projet, recrutée par le prestataire, ne possédait pas de compétences en gestion des archives. Cette absence de maîtrise technique a entraîné une désorganisation, une perte de temps (plusieurs reclassements répétés) et un affaiblissement de la cohérence globale du processus documentaire.

De plus, les conditions de conservation et la manipulation d'archives sensibles (notamment les dossiers personnels) se faisaient sans protocole clair de confidentialité. Ces pratiques exposaient la DGD à des risques importants en matière de sécurité et de conformité juridique.

IV.4.2 Manque de traçabilité et d'expertise interne :

Le recours à une société non spécialisée comme Tara Intérim a mis en lumière la faiblesse des compétences archivistiques internes de la DGD. En externalisant des fonctions critiques à du personnel temporaire, l'institution s'est privée d'un suivi durable, augmentant ainsi le risque de perte d'expertise et de dépendance à long terme.

IV.4.3 Témoignages et constats :

Mon expérience sur le terrain illustre plusieurs dérives :

- **Dévalorisation de la fonction d'archiviste**, certains responsables estimant que « tout le monde peut faire ce travail », ce qui réduit la reconnaissance professionnelle du métier ;
- **Absence de supervision technique**, les archivistes stagiaires devant prendre des décisions sans encadrement, parfois sur des questions de conservation délicates ;
- **Incohérences structurelles** dues à un manque de coordination entre les directions, entraînant des retards et des pertes d'efficacité ;
- **Risque de perte du capital documentaire** en raison de l'absence de suivi post-projet et du non-recrutement d'un archiviste permanent.

IV.5 Analyse et interprétation des données d'enquête :

Il convient, à ce stade, d'apporter une précision méthodologique essentielle. L'ambition initiale de cette recherche était de conduire une enquête de terrain plus large au sein de la Direction Générale des Douanes (DGD), afin d'obtenir des données quantitatives et qualitatives représentatives. Toutefois, malgré plusieurs tentatives de collecte de données (demandes d'entretiens, sollicitations formelles et informelles, déplacements sur site), l'accès aux locaux de la DGD ne m'a pas été autorisé. Par ailleurs, les agents sollicités ont, pour la plupart, manifesté une réticence à coopérer, limitant ainsi la possibilité d'élargir l'échantillon et de diversifier les sources primaires.

En conséquence, l'analyse présentée repose sur un échantillonnage restreint composé de cinq agents issus de la DGD et de la SENELEC. Cet échantillon ne prétend pas à la représentativité statistique ; il relève d'un échantillonnage raisonné et exploratoire, assumé comme tel. Les résultats détaillés figurent en annexe 1. L'objectif n'est donc pas de généraliser, mais

d'interpréter des tendances significatives à partir des discours recueillis, en les croisant avec les observations de terrain et la littérature scientifique mobilisée dans les chapitres précédents.

1. Lecture analytique des résultats: (annexe 1):

Malgré la taille réduite de l'échantillon, plusieurs constantes émergent :

60 % des répondants (annexe 1) estiment que leur institution ne dispose pas d'une politique documentaire formalisée.

Cette perception révèle un déficit de formalisation normative et stratégique, confirmant l'absence d'un cadre institutionnel clair en matière de gouvernance documentaire.

80 % (annexe 1) soulignent un manque de formation continue et de moyens matériels.

Cette donnée met en lumière une fragilité structurelle : la faiblesse des capacités internes compromet toute volonté de modernisation ou d'internalisation efficace des processus documentaires.

70 % (annexe 1) perçoivent l'externalisation comme une source de perte de contrôle et de risques liés à la confidentialité.

Cette tendance renforce l'hypothèse centrale du mémoire : l'externalisation, lorsqu'elle n'est pas juridiquement et institutionnellement encadrée, peut engendrer une dilution des responsabilités et une vulnérabilité accrue des informations stratégiques.

2. Interprétation critique de l'échantillonnage:

L'intérêt scientifique de ces résultats ne réside pas dans leur valeur statistique, mais dans leur cohérence interne et leur convergence avec :

- les observations empiriques réalisées ;
- les limites organisationnelles identifiées au sein de la DGD ;
- les risques théoriques associés à l'externalisation documentaire (perte de contrôle, dépendance technique, déficit de compétences internes).

Le faible taux de participation et les difficultés d'accès aux données constituent en eux-mêmes un indicateur institutionnel pertinent : ils traduisent une culture administrative peu ouverte à

l'évaluation externe et à l'audit organisationnel. Cette résistance peut être interprétée comme un symptôme des fragilités structurelles analysées dans ce travail.

3. Recommandations issues des répondants

Les répondants recommandent unanimement :

- la création de services d'archives internes structurés ;
- la mise en place d'un programme de formation continue ;
- l'instauration de comités de suivi documentaire.

Ces propositions rejoignent l'orientation stratégique défendue dans ce mémoire.

4. Portée des résultats dans la construction du modèle proposé:

L'expérience de la DGD, conjuguée aux résultats exploratoires de l'enquête, illustre les limites d'une externalisation insuffisamment encadrée :

- perte de contrôle institutionnel ;
- affaiblissement de l'expertise interne ;
- risques organisationnels et informationnels.

Toutefois, cette expérience a également permis d'expérimenter des dynamiques de numérisation et de structuration documentaire qui peuvent constituer des acquis.

Ainsi, en cohérence avec les contraintes méthodologiques explicitement reconnues, ces résultats ne fondent pas une généralisation, mais éclairent la nécessité d'un modèle interne de gouvernance documentaire reposant sur trois piliers :

- la responsabilisation institutionnelle ;
- le renforcement des capacités humaines ;

la consolidation d'un cadre juridique cohérent pour encadrer la transformation numérique des administrations sénégalaises.

L'intégration explicite de ces limites méthodologiques permet d'assurer la rigueur scientifique de la démarche et de situer correctement la portée analytique des conclusions proposées.

TROISIEME PARTIE : Proposition d'un modèle interne de
gouvernance documentaire

Chapitre V : Principes et piliers d'une gouvernance documentaire efficace pour la Direction General des Douanes.

La DGD devrait s'inspirer de l'exemple de la SENELEC. En effet la SENELEC s'est distinguée par une véritable démarche de modernisation de sa gestion documentaire. Selon Fabèye NDIAYE, Chef du Service Archives et Documentation, fort de plus de vingt-cinq ans d'expérience à la Senelec, l'entreprise a mis en œuvre un projet ambitieux de gestion documentaire à travers un appel d'offres ayant conduit à la sélection de deux prestataires : Neurotech et Orsers.⁴

Les principales missions confiées à ces partenaires consistaient à :

- Mettre en place un système de Gestion Électronique des Documents (GED) reposant sur la plateforme WebCenter (Oracle) pour la prise en charge des dossiers de plusieurs directions stratégiques (Ressources humaines, Commerciale, Finances et Comptabilité, etc.) ;
- Concevoir une base de données fonctionnelle garantissant le déploiement et la mise en production des dossiers de la Senelec.

L'équipe projet comprenait, en plus du personnel interne (ingénieurs réseaux, développeurs, administrateurs de bases de données), une équipe fonctionnelle conduite par le Chef du Service Archives et Documentation, incluant des archivistes, gestionnaires RH, comptables et commerciaux. À cela s'ajoutait un appui logistique composé de 12 sortants de l'EBAD et de 22 aides-archivistes, mobilisés pour la conception, la mise en œuvre et le déploiement de la GED.

La relation entre les agents internes et les prestataires reposait sur la confiance et la collaboration : les archivistes rédigeaient les spécifications fonctionnelles (état des lieux, diagnostic, typologie documentaire, circuits, volumétrie, etc.), tandis que les ingénieurs traduisaient ces besoins en architecture technique. L'archiviste occupait donc une place centrale dans le développement de la plateforme, développée en interne selon les besoins spécifiques du service.

Le reclassement et la réorganisation des archives ont constitué un préalable indispensable à la réussite du projet. De nombreuses réunions entre archivistes, ingénieurs et prestataires ont

⁴ Annexe 2 : Guide d'entretien semi-directif avec Madame Fabéye NDIAYE

permis la mise en place de la base de données et la validation des tests avant la mise en production. Les ajustements proposés par les prestataires faisaient l'objet d'un encadrement technique rigoureux, et la validation finale relevait exclusivement du Chef de Service.

Les résultats concrets de cette démarche sont notables :

- Gain de temps et d'espace,
- Modernisation de l'administration,
- Accès facilité à l'information documentaire,
- Réduction des risques juridiques,
- Meilleure traçabilité et fiabilité des données⁵.

Un dispositif de suivi et de pilotage a également été instauré, comprenant un comité de pilotage, un comité de suivi opérationnel et un comité de projet réunissant des acteurs fonctionnels et techniques. Des rapports d'étape, comptes rendus et recommandations garantissaient un contrôle continu et une amélioration du dispositif.

À la suite de ce projet, un bâtiment d'archives de 3000 m² a été construit, plus de neuf professionnels issus de l'EBAD ont été recrutés, et la plateforme GED est désormais opérationnelle. Toutefois, un effort de sensibilisation et de renforcement des moyens reste nécessaire afin de généraliser le dispositif à l'ensemble des directions. Par ailleurs, un projet de GED Technique est en cours avec la Direction du Génie Civil⁶.

Cependant, le calendrier initial s'est révélé trop ambitieux, sous-estimant le temps requis pour la numérisation et l'indexation des documents. La pression exercée pour respecter les délais a parfois créé des tensions, mais elle a aussi permis de souligner l'importance d'une planification réaliste et adaptée à la volumétrie réelle des archives.

En définitive, cette expérience illustre parfaitement les fondements d'une gouvernance documentaire efficace, que l'on peut définir comme l'ensemble des règles, procédures et dispositifs organisationnels garantissant une gestion maîtrisée, sécurisée et pérenne des documents produits ou reçus par une institution.

Pour les administrations publiques sénégalaises, telles que la Direction Générale des Douanes (DGD), cette gouvernance documentaire est essentielle pour assurer la transparence, la

⁵ Annexe 2 : Guide d'entretien semi-directif avec Madame Fabéye NDIAYE

⁶ Annexe 2 : Guide d'entretien semi-directif avec Madame Fabéye NDIAYE

traçabilité et la conformité légale des opérations, tout en soutenant la modernisation administrative et la dématérialisation engagée au Sénégal (ISO, 2016).

V.1 Responsabilités claires :

Un principe central de la gouvernance documentaire repose sur la définition explicite des rôles et des responsabilités dans la gestion des archives. En effet, la loi n°2021-27 du 24 mai 2021 portant Code de l'Archivage rappelle, à son article 4, que « *chaque administration publique est responsable de l'organisation, de la gestion et de la conservation de ses archives, y compris numériques* » (République du Sénégal, 2021, p. 2). Cela signifie que la responsabilité archivistique n'est pas externalisée ni laissée au hasard : elle est intégrée au cœur de la mission de chaque structure.

De plus, l'article 5 de cette même loi précise que les services « producteurs d'archives doivent veiller à la sécurisation, la traçabilité et l'accessibilité des documents tout au long de leur cycle de vie. La responsabilité ne se limite donc pas à la simple conservation matérielle des dossiers, mais inclut également leur organisation, leur classement, leur communication et leur transfert vers les services compétents, voire vers les Archives nationales à terme» (République du Sénégal, 2021).

Ainsi, la mise en place d'une gouvernance documentaire efficace suppose :

- la désignation d'un responsable de la gestion documentaire à chaque niveau (central, régional, local), afin de garantir la cohérence et la coordination ;
- l'attribution claire de tâches aux services producteurs et utilisateurs (production, enregistrement, classement, conservation intermédiaire et définitive, communication au public ou aux usagers) ;
- la création éventuelle de comités de suivi et de contrôle, chargés de veiller à l'application des textes légaux et réglementaires, et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles.

En citant la loi, il ressort que l'archivage est reconnu comme une responsabilité partagée mais encadrée, où chaque acteur institutionnel a un rôle défini et où l'État assure une supervision par le biais des Archives nationales (République du Sénégal, 2021, articles 3 à 8).

Voici un tableau comparatif des rôles et responsabilités en gouvernance documentaire de la DGD.

Institution	Responsable désigné	Répartition des tâches	Comité de suivi	Exemple d'organisation
DGD (Direction Générale des Douanes)	Responsable central + relais régionaux	Production (services), classement et conservation (bureaux régionaux), communication (services centraux)	Comité de suivi de la gestion documentaire	Bureau de la logistique documentaire au centre ; bureaux régionaux pour premier traitement

V.2 Politique documentaire :

La mise en place d'une politique documentaire formalisée est un pilier incontournable. Celle-ci doit être alignée à la fois sur le Code de l'Archivage (République du Sénégal, 2021) et sur les orientations du décret n°2022-2114 relatif à la dématérialisation des procédures administratives (République du Sénégal, 2022).

Cette politique doit notamment :

- fixer des règles de production, d'indexation et de conservation des documents papier et numériques ;
- intégrer les outils numériques déjà utilisés par les administrations, comme la Douane par exemple le système GAINDE pour le dédouanement;
- prévoir un cycle de vie des documents création, exploitation, archivage intermédiaire, conservation définitive ou élimination.

Par exemple, les dossiers de dédouanement électronique pourraient être systématiquement versés dans une base centralisée à des fins de contrôle et d'audit, conformément aux exigences de traçabilité.

V.3 La charte d'archivage comme socle de la gouvernance documentaire à la DGD:

La mise en place d'une charte d'archivage constitue un levier structurant pour consolider la politique documentaire de la Direction Générale des Douanes (DGD). Dans un contexte de modernisation et de dématérialisation accélérée des procédures administratives, l'absence d'un cadre normatif interne formalisé favorise des pratiques hétérogènes en matière de classement, de conservation et de traitement des archives.

La charte d'archivage ne doit pas être envisagée comme un simple document administratif, mais comme un instrument stratégique de gouvernance de l'information. Elle formalise les règles, principes, responsabilités et dispositifs d'accompagnement nécessaires à la maîtrise du cycle de vie des documents, de leur création à leur conservation définitive ou leur élimination. Inspirée des recommandations de la Direction des Archives du Sénégal, elle aurait vocation à harmoniser les pratiques dans l'ensemble des directions et services de la DGD.

a) Finalités et portée normative:

- La charte poursuivrait plusieurs objectifs complémentaires :
- assurer la cohérence du classement et la continuité de la mémoire institutionnelle ;
- garantir la sécurité, la traçabilité et la valeur probante des documents administratifs ;
- encadrer la gestion des documents sensibles (dossiers fiscaux, enquêtes, données économiques) ;
- clarifier les responsabilités individuelles et collectives en matière de gestion documentaire.

Dans une administration décentralisée et fortement productrice de documents comme la DGD, un tel instrument limiterait les pertes, doublons et destructions involontaires, problématiques régulièrement relevées dans les diagnostics organisationnels internes.

b) Contenus structurants de la charte:

- La charte devrait intégrer de manière cohérente :
- Un cadre organisationnel clair
- création d'une cellule ou d'un comité d'archivage chargé du suivi et de l'évaluation ;

- désignation de référents documentaires dans chaque direction ;
- définition des circuits de validation et de contrôle.
- Des règles techniques harmonisées
- méthodes de classement adaptées à la typologie documentaire (fonctionnelle, thématique, chronologique) ;
- durées légales de conservation fondées sur la valeur administrative, juridique et historique ;
- procédures d'élimination et de versement conformes à la loi sénégalaise n°2006-19 sur les archives publiques ;
- règles strictes de confidentialité et d'accès.

À titre indicatif, les dossiers d'importation pourraient être conservés pendant une durée minimale de dix ans afin de couvrir les besoins en matière de contrôle fiscal et de contentieux, pratique couramment observée dans les administrations financières de la sous-région.

Un dispositif intégré de formation et de renforcement des capacités, contrairement à une approche dissociée, la formation doit être considérée comme une composante intrinsèque de la charte d'archivage. Une norme non comprise ou non maîtrisée demeure inopérante.

La charte devrait ainsi prévoir :

- des formations techniques sur la gestion des documents ;
- une formation déontologique relative à la confidentialité et à la responsabilité dans la manipulation des informations ;
- des partenariats académiques, notamment avec l'École des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes, pour proposer des parcours certifiants.
- Cette intégration permettrait d'inscrire la gouvernance documentaire dans une dynamique durable, dépassant la simple adoption d'outils technologiques.

c) Articulation avec la transformation numérique:

Dans une logique de records management conforme à la norme ISO 15489 (2016), la charte d'archivage assurerait l'articulation entre :

- le cadre légal et normatif ;
- les outils technologiques (plateformes numériques, SAE) ;
- les compétences humaines qualifiées.
- Elle constituerait ainsi le point de convergence entre dématérialisation et sécurité juridique, garantissant la cohérence entre archives papier et numériques.

d) Enjeux stratégiques:

L'archivage ne peut plus être perçu comme une fonction administrative secondaire. Il s'agit d'un enjeu stratégique lié :

- à la transparence institutionnelle ;
- à la traçabilité des décisions publiques ;
- à la mémoire organisationnelle ;
- à la bonne gouvernance.

Sans une charte intégrant à la fois règles, responsabilités et formation continue, les efforts de modernisation risquent de se limiter à une transformation technologique superficielle, sans véritable réforme managériale.

En définitive, la charte d'archivage, conçue comme un dispositif global intégrant cadre normatif, organisation institutionnelle et développement des compétences, représente le socle indispensable d'une gouvernance documentaire efficace et durable à la DGD.

Chapitre VI : Schéma fonctionnel et opérationnel du modèle proposé

VI.1 Comité Opérationnel :

La mise en place d'une gouvernance documentaire à la Direction Générale des Douanes (DGD) nécessite un organigramme fonctionnel clair, afin de définir les responsabilités et d'éviter les chevauchements de rôles. Cet organigramme doit être intégré dans la structure existante, mais avec un accent particulier sur la chaîne de gestion documentaire.

L'organigramme proposé peut se décliner ainsi (annexe 3) :

➤ **Niveau stratégique, nous aurons :**

Le Direction générale : définira la politique documentaire globale et assurant le pilotage stratégique.

Un Comité de gouvernance documentaire : composé de représentants de la Direction, du service informatique et des services opérationnels. Son rôle est de veiller à la conformité avec la législation (Code de l'Archivage 2021) et la stratégie de dématérialisation (Décret 2022-2114).

➤ **Niveau opérationnel, nous aurons :**

Le Service des archives et documentation : ou il y'aura un Responsable des archives/Records Manager qui assurera la coordination technique.

Des cellules d'archivage : dans chaque direction ou bureau régional qui seront chargées du traitement et de la conservation primaire des documents. Ces cellules appliqueront le plan de classement et assureront les transferts vers les archives centrales.

➤ **Niveau technique, nous aurons :**

Le service informatique qui va administrer la plateforme de SAE, garantir la sécurité, la traçabilité et l'accessibilité des documents numériques et collaborer avec les archivistes pour l'indexation et l'archivage électronique.

VI.2 Outils et procédures recommandés :

VI.2.1 Plan de classement (Annexe 4) :

Hiérarchisé en niveaux thématiques et fonctionnels. Ce plan⁷ va être appliqué uniformément dans toutes les directions et intégré à la GED. Pour rendre ce modèle opérationnel, il est nécessaire d'introduire des outils adaptés et des procédures normalisées, basées sur les standards internationaux (ISO 15489) et les pratiques de l'administration publique.

➤ **Niveau 1** : Domaines stratégiques

Ce sont les grandes fonctions qui reflètent les missions principales de la Douane.

1. Administration générale

Ce domaine regroupe les documents de base qui structurent et régulent la Douane.

- **1.1. Textes législatifs et réglementaires** : Inclut les lois, décrets, arrêtés, circulaires et notes de service encadrant les missions douanières. Ces documents servent de références légales et réglementaires pour toutes les activités. *Par exemple la Loi n°2021-27 portant Code de l'Archivage.*
- **1.2. Organisation interne** : Concerne les organigrammes, les chartes de service, les plans stratégiques, les rapports annuels. Ces documents permettent de visualiser la structure hiérarchique et les orientations stratégiques de la DGD.
- **1.3. Correspondances officielles** : Rassemble les lettres, notes administratives, communiqués internes et externes, ainsi que les circulaires de coordination avec d'autres ministères ou partenaires. Ces écrits traduisent les interactions officielles et les directives internes.

2. Dédouanement et opérations commerciales :

C'est le cœur de la mission douanière, il s'occupe du traitement et du contrôle des flux de marchandises.

- **2.1. Dossiers de dédouanement aérien** : Documents relatifs aux opérations de fret et de passagers dans les aéroports.

⁷ Annexe 4 : Plan de classement proposé

- **2.2. Dossiers de dédouanement maritime** : Inclut les formalités portuaires et les dossiers d'import/export par voie maritime.
- **2.3. Dossiers de dédouanement terrestre** : Concerne le transport routier et ferroviaire transfrontalier.
- **2.4. Opérations spéciales** : Exonérations, zones franches, régimes suspensifs. Permet de suivre les opérations bénéficiant de régimes particuliers.

3. Fiscalité et recettes douanières :

- **3.1. Recouvrement des droits et taxes** : C'est la base comptable des recettes de l'État, c'est-à-dire les états de recouvrement, bordereaux de versements, quittances.
- **3.2. Contentieux fiscal** : Litiges avec les opérateurs économiques, recours, décisions judiciaires.
- **3.3. Statistiques et rapports financiers** : Rapports mensuels, trimestriels et annuels sur la performance financière de la Douane.

4. Contrôle et lutte contre la fraude :

- **4.1. Saisies et infractions** : Dossiers sur les marchandises saisies (drogues, contrefaçons, armes, etc.).
- **4.2. Rapports d'enquêtes et procès-verbaux** : Documents d'investigation établis par les brigades douanières.
- **4.3. Coopération avec les forces de sécurité** : Dossiers de collaboration avec la police, la gendarmerie et INTERPOL.

5. Ressources humaines :

- **5.1. Dossiers individuels du personnel** : CV, dossiers de carrière, évaluations.
- **5.2. Recrutement et affectations** : Concours, nominations, mutations.
- **5.3. Formation et développement professionnel** : Programmes de renforcement des capacités, formations continues.
- **5.4. Discipline et sanctions** : Procédures disciplinaires, avertissements, révocations.

6. Finances et budget internes :

- **6.1. Budget annuel** : Prévisions, exécutions budgétaires, bilans financiers.

- **6.2. Comptabilité et audits internes** : Pièces comptables, rapports d'audit interne/externe.
- **6.3. Contrats et marchés publics** : Dossiers d'appels d'offres, contrats signés, rapports d'exécution.

7. Logistique et infrastructures :

- **7.1. Gestion du parc automobile** : Affectation, entretien et suivi des véhicules officiels.
- **7.2. Infrastructures** : Plans et documents liés aux postes de contrôle, entrepôts et bureaux.
- **7.3. Maintenance et sécurité** : Rapports de maintenance, normes de sécurité, dispositifs de surveillance.

8. Partenariats, coopération et relations internationales :

- **8.1. Coopération bilatérale** : Accords et échanges avec les pays voisins et partenaires.
- **8.2. Organisations internationales** : Relations avec l'OMD, la CEDEAO, l'UEMOA, etc.
- **8.3. Projets et financements extérieurs** : Programmes financés par la Banque mondiale, l'UE, etc.

9. Archives et documentation :

- **9.1. Gestion électronique des documents (GED)** : Bases de données, logiciels, indexations.
- **9.2. Versements aux Archives nationales** : Dossiers transférés conformément à la loi sur l'archivage.
- **9.3. Rapports de conservation et élimination** : Listes de destruction, bordereaux de versement, plans de conservation.

VI.2.2 Système d'Archivage Électronique (SAE)

La Direction Générale des Douanes du Sénégal (DGD) administre un volume considérable de documents, comprenant des dossiers de dédouanement, des rapports de contentieux, des textes législatifs, des documents fiscaux et des archives liées aux ressources humaines. Ces archives,

qu'elles soient sous forme papier ou numérique, constituent une mémoire stratégique à forte valeur probatoire, juridique et opérationnelle.

Avec l'intensification de la dématérialisation des procédures administratives, la DGD a entrepris la mise en place d'un Système d'Archivage Électronique (SAE). Contrairement à une simple gestion documentaire orientée vers la circulation des fichiers, le SAE a pour vocation principale d'assurer la conservation sécurisée, l'intégrité, l'authenticité et la traçabilité des documents électroniques sur le long terme, conformément aux exigences légales. Cependant, ce projet de SAE a été conçu principalement par les informaticiens d'ISI Sénégal, sans une implication suffisante des professionnels de l'information et des archives. Cette marginalisation des archivistes a entraîné plusieurs limites dans l'architecture du système.

En effet, lors du projet de numérisation et d'archivage, il a été observé que les informaticiens ont sous-estimé l'apport stratégique des archivistes, alors même que ces derniers proposaient des solutions adaptées à la structuration des documents. Par exemple, dans le cadre du projet de numérisation des titres d'exonération à la DFPE, j'avais proposé un plan d'archivage structuré permettant d'organiser les documents numérisés selon des critères pertinents (type d'acte, année budgétaire, bénéficiaire, référence administrative). Cette proposition, fondée sur les principes professionnels d'archivistique, n'a pas été pleinement intégrée dans la conception du système.

Or, la mise en place d'un SAE conforme aux normes internationales (notamment ISO 15489 et OAIS – ISO 14721) s'impose comme une nécessité pour :

- garantir la valeur probatoire des documents électroniques ;
- assurer la traçabilité des opérations ;
- sécuriser les données sensibles ;
- respecter les durées légales de conservation ;
- faciliter les versements réglementaires aux Archives nationales.

La Loi n° 2021-27 portant Code de l'Archivage impose en effet aux administrations publiques des obligations strictes en matière de conservation, d'intégrité et de gestion des archives.

Dans ce contexte, la Douane, sous la tutelle de l'entreprise Tara Intérim, a recruté des archivistes chargés du tri, du traitement, de la numérisation et de l'indexation des documents

en vue de leur intégration dans le SAE. Toutefois, un obstacle majeur demeure : la sous-valorisation du rôle des archivistes dans la conception architecturale du système, alors que leurs compétences sont indispensables pour garantir la conformité normative et juridique du dispositif.

Exemple de logiciel SAE adapté à la DGD:

Pour une institution stratégique comme la DGD, un logiciel de SAE conforme aux normes internationales serait plus approprié qu'un simple outil de stockage documentaire. Parmi les solutions adaptées aux administrations publiques, on peut citer :

- Alfresco (version gouvernance et archivage) : solution robuste permettant la gestion du cycle de vie documentaire, l'application de calendriers de conservation et le paramétrage des droits d'accès.
- OpenText : largement utilisé dans les administrations pour la conformité réglementaire et la traçabilité.
- Maarch RM : solution open source spécialisée en archivage électronique, conforme aux normes archivistiques, particulièrement adaptée aux institutions publiques francophones.
- Nuxeo : plateforme flexible intégrant gestion documentaire et archivage sécurisé.

Pour la DGD, une solution comme Maarch RM, combinée à un plan de classement structuré conçu par les archivistes, pourrait constituer un modèle pertinent, car elle permet :

- la gestion automatisée des durées de conservation ;
- l'horodatage et la traçabilité des actions ;
- la gestion fine des profils d'accès ;
- la production de journaux d'audit ;
- la préparation des versements aux Archives nationales.

VI.2.2.1 Procédures essentielles d'un projet SAE :

Un projet de SAE doit suivre un processus structuré reposant sur deux piliers complémentaires : l'expertise archivistique et la maîtrise technique.

1. Audit documentaire et cadrage du projet:

- Identifier les types de documents produits par la Douane (juridiques, fiscaux, opérationnels).
- Définir les durées de conservation conformément à la loi.

Rôle des archivistes : analyser la valeur probatoire, administrative et historique des documents et établir un plan de classement et un tableau de gestion.

2. Préparation des fonds

- Tri des documents.
- Élimination des doublons.
- Classement physique préalable à la numérisation.

Rôle des archivistes : valider les documents destinés à l'archivage électronique et garantir leur cohérence.

3. Numérisation et contrôle qualité

- Numérisation selon des formats normalisés (PDF/A, TIFF).
- Vérification de la lisibilité, de l'exhaustivité et de la fidélité à l'original.

Rôle des archivistes : contrôler la qualité documentaire et la conformité aux exigences légales.

Rôle des informaticiens : assurer l'opération technique et la configuration des équipements.

4. Indexation et métadonnées

Ajout de champs descriptifs : date, service producteur, objet, code de dossier.

Respect des normes internationales (ISO 15489, MoReq).

Rôle des archivistes : concevoir le schéma de métadonnées et garantir la cohérence sémantique.

5. Intégration dans le SAE

- Dépôt des fichiers numérisés dans le système.
- Paramétrage des droits d'accès selon les profils et niveaux d'habilitation.

Rôle des informaticiens : administration technique de la plateforme.

Rôle des archivistes : validation de la hiérarchisation documentaire et des profils d'accès.

6. Traçabilité et suivi du cycle de vie

- Journalisation des consultations, modifications et suppressions.
- Application automatique des calendriers de conservation.
- Versements réglementaires aux Archives nationales.

Rôle des archivistes : garantir la conformité légale et réglementaire.

7. Formation et accompagnement

Formation des agents douaniers à l'utilisation du système.

Rôle des archivistes : formation en gouvernance documentaire et bonnes pratiques archivistiques.

Rôle des informaticiens : formation à la manipulation technique de la plateforme.

Chapitre VII : Conditions structurelles de réussite du modèle de gouvernance documentaire dans les administrations publiques sénégalaises

La mise en œuvre d'un modèle interne de gouvernance documentaire dans les administrations publiques sénégalaises ne peut être envisagée comme une simple réforme technique. Elle relève d'une transformation institutionnelle profonde, s'inscrivant dans les logiques contemporaines de gouvernance publique, de modernisation administrative et de renforcement de l'État de droit.

Dans une perspective néo-institutionnelle, les organisations publiques adoptent des dispositifs de gestion non seulement pour améliorer leur efficacité, mais également pour renforcer leur légitimité. Ainsi, la gouvernance documentaire constitue à la fois un instrument de rationalisation administrative et un mécanisme de consolidation de la transparence publique.

Le modèle proposé repose sur trois conditions structurelles interdépendantes :

1. un pilotage institutionnel centralisé et régulateur ;
2. une professionnalisation massive des compétences archivistiques ;
3. un système normatif d'évaluation et de contrôle continu.

VII.1 Institutionnalisation du pilotage documentaire : vers une régulation nationale centralisée:

ans la théorie de la gouvernance publique, la coordination centrale est un facteur déterminant de cohérence des politiques sectorielles. En l'absence d'un organe régulateur fort, les administrations développent des pratiques fragmentées, hétérogènes et parfois contradictoires.

Dans le contexte sénégalais, la Direction des Archives du Sénégal (**DAS**) doit être repositionnée comme autorité nationale de régulation et de normalisation en matière de gouvernance documentaire.

VII.1.1 De l'administration productrice à l'État stratège

La modernisation documentaire implique un passage :

- d'une logique de gestion passive des archives,
- à une logique de pilotage stratégique des flux informationnels.

Dans cette optique, la DAS ne doit plus être perçue uniquement comme une structure de conservation patrimoniale, mais comme une institution de régulation normative et technique.

Recommandations structurantes :

- Création d'une Cellule nationale de gouvernance documentaire rattachée à la DAS ;
- Validation obligatoire des projets de Systèmes d'Archivage Électronique (SAE) avant déploiement ministériel ;
- Élaboration d'un référentiel national harmonisé de gestion des documents publics.

Ce mécanisme s'inscrit dans une approche de gouvernance multiniveau, où l'État central assure la cohérence tout en laissant une autonomie opérationnelle aux ministères.

VII.2 Capital humain et capacité institutionnelle : une approche par les ressources stratégiques:

La théorie des capacités organisationnelles souligne que la performance publique dépend principalement des ressources humaines spécialisées.

Or, la faiblesse structurelle des administrations sénégalaises en matière d'archivistique constitue un frein majeur à toute réforme durable.

VII.2.1 Recrutement stratégique de cinq promotions de l'EBAD:

Le déploiement massif de compétences constitue une condition sine qua non de la réussite du modèle.

Il est recommandé :

- Le recrutement progressif de cinq promotions successives de diplômés de l'École de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes ;
- Leur intégration directe dans les ministères et directions stratégiques ;

- La création d'un corps technique spécialisé en records management au sein de la fonction publique.

Projection structurelle :

Sur une période de cinq ans, environ 150 professionnels pourraient être déployés à l'échelle nationale, permettant :

- la réduction significative du recours à l'externalisation ;
- l'internalisation des compétences stratégiques ;
- la stabilisation des pratiques documentaires.

Cette mesure traduit une approche d'investissement public en capital immatériel, conforme aux principes du New Public Management révisé, orienté vers la performance et la responsabilité.

VII.3 Gouvernance numérique et obligation de conformité normative:

La transition vers un Système d'Archivage Électronique (SAE) ne peut être laissée à la discrétion des structures individuelles. Elle doit être encadrée par des normes internationales garantissant l'authenticité, l'intégrité et la traçabilité des documents.

La conformité aux normes ISO 15489 et ISO 30301 constitue un levier de crédibilisation institutionnelle et d'alignement aux standards internationaux de gestion documentaire.

Dans cette perspective, le SAE devient :

- un outil de gestion ;
- un instrument de sécurisation juridique ;
- un mécanisme de transparence publique.

VII.4 Évaluation, contrôle qualité et logique d'amélioration continue:

Dans une perspective de management public moderne, toute politique publique doit être accompagnée d'un dispositif d'évaluation.

VII.4.1 Institution d'un audit documentaire obligatoire

Il est proposé :

- Un audit documentaire bisannuel pour chaque administration ;
- La transmission des rapports à la DAS ;
- La mise en place d'un suivi correctif obligatoire.

Cette logique s'inscrit dans le modèle de gouvernance par la performance, où la régulation repose sur des indicateurs mesurables.

VII.4.2 Création d'un Indice National de Gouvernance Documentaire:

Afin de dépasser les déclarations d'intention, il est recommandé de créer un Indice National de Gouvernance Documentaire (INGD), fondé sur :

- le taux de conformité au plan de classement ;
- le respect des délais légaux de conservation ;
- le taux d'intégration des documents dans le SAE ;
- le délai moyen d'accès à l'information ;
- le volume de versements aux Archives nationales.

La publication annuelle de cet indice instaurerait une culture de reddition des comptes et renforcerait la transparence administrative.

VII.5 Approche systémique du modèle proposé:

L'analyse montre que la réussite du modèle ne dépend pas d'une variable isolée, mais d'une interaction systémique entre :

- régulation institutionnelle (DAS),
- capital humain spécialisé (EBAD),
- infrastructure numérique (SAE),
- contrôle normatif (audits et indicateurs).

- L'absence de l'un de ces piliers fragilise l'ensemble du dispositif.

Ainsi, le modèle proposé s'inscrit dans une logique de gouvernance intégrée, où la gestion documentaire devient un instrument structurant de modernisation administrative et de consolidation de l'État de droit.

Conclusion

La gestion documentaire, longtemps perçue comme une activité purement administrative, s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique de la gouvernance publique. Ce mémoire, à travers l'analyse de l'externalisation de la gestion documentaire au sein de la Direction Générale des Douanes (DGD) et la comparaison avec le modèle interne de la SENELEC, a permis de mettre en lumière les enjeux, défis et perspectives de la gouvernance documentaire dans les administrations publiques sénégalaises.

L'étude a montré que si l'externalisation peut offrir des avantages ponctuels, gain de temps, flexibilité, rationalisation de certaines tâches techniques, elle comporte également de sérieuses limites structurelles : perte de contrôle sur les documents, manque de supervision, faible transfert de compétences et dépendance à l'égard des prestataires. Ces constats confirment que la délégation totale de la fonction documentaire compromet à long terme la souveraineté informationnelle et la mémoire institutionnelle.

L'expérience vécue au sein de la DGD illustre ces dérives : conditions de travail difficiles, absence de planification claire, déficit de compétences spécialisées et manque de coordination entre les acteurs. Les témoignages recueillis et les résultats de l'enquête confirment la nécessité d'un modèle interne de gouvernance documentaire, ancré dans la réalité institutionnelle et fondé sur des principes de responsabilité, de traçabilité et de transparence.

Ainsi, ce mémoire propose un modèle de gouvernance documentaire adapté au contexte sénégalais, reposant sur trois piliers fondamentaux :

1. L'appui institutionnel, à travers la mise en place de politiques documentaires formelles et l'intégration de la fonction documentaire dans les organigrammes ;
2. Le renforcement des capacités humaines, par la formation continue et la professionnalisation des archivistes et gestionnaires de l'information ;

3. L'évaluation et le contrôle qualité, garantissant la conformité, la performance et la durabilité du système documentaire.

La mise en œuvre de ce modèle suppose une volonté politique affirmée et une collaboration étroite entre les institutions publiques, les écoles de formation comme l'EBAD, et les partenaires techniques. L'objectif n'est pas seulement de moderniser les pratiques d'archivage, mais de bâtir une culture nationale de gouvernance documentaire, essentielle à la transparence, à la recevabilité et à la préservation du patrimoine administratif du Sénégal.

En définitive, la gouvernance documentaire ne se limite pas à un simple outil de gestion : elle constitue une dimension stratégique de la bonne gouvernance, condition sine qua non de la modernisation de l'État et du développement institutionnel durable.

Bibliographie

Accountability through Archiving. (2024, janvier 1). Lucidea.

<https://lucidea.com/blog/accountability-through-archiving/>

Alain. (2025, septembre 19). Qu'est-ce que la gestion documentaire ? Définition. *Groupe Puce & Plume*. <https://www.puceplume.fr/quest-ce-que-la-gestion-documentaire/>

APIX - Promotion des Investissements et Grands Travaux. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://investinsenegal.sn/>

Association des Archivistes Français. (2006). *Guide de l'externalisation des archives*. Paris : AAF. - Recherche Google. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse

https://www.google.com/search?q=Association+des+Archivistes+Fran%C3%A7ais.+%282006%29.+Guide+de+l%27externalisation+des+archives.+Paris+%3A+AAF.&oq=Association+des+Archivistes+Fran%C3%A7ais.+%282006%29.+Guide+de+l%27externalisation+des+archives.+Paris+%3A+AAF.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDI3NzJqMGo0qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Barthélemy, J., & Donada, C. (2007). Décision et gestion de l'externalisation : Une approche intégrée. *Revue française de gestion*, 33. <https://doi.org/10.3166/rfg.177.101-111>

CEUX QUI ONT LE MIEUX COMPRIS LE RÔLE DES ARCHIVES, C'EST LES DETOURNEURS DE DENIERS PUBLICS | *SenePlus*. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://prod.senepius.com/article/ceux-qui-ont-le-mieux-compris-le-role-des-archives-cest-les-detourneurs-de-deniers-publics>

Communication, S. (2022, mars 16). RGPD : Tout comprendre sur l'accountability. *Data Comply One*. <https://www.datacomplyone.eu/rgpd-accountability/>

DAYMIER, L. (2019, octobre 10). Qu'est-ce que le principe d'accountability ? Définition. *Données & RGPD*. <https://donnees-rgpd.fr/definitions/principe-accountability/>

Dieye, M. (2023). *L'EXTERNALISATION EST-ELLE UNE SOLUTION AU DÉFI DE LA CONSERVATION ET DE LA PRÉSERVATION DES ARCHIVES PUBLIQUES ET PRIVÉES DU SÉNÉGAL ?*

Direction Générale des Douanes (DGD). (s. d.). *Ministère des Finances et du Budget*. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.finances.gouv.sn/ministere/directions-generales/direction-generale-des-douanes/>

Douanes sénégalaises. (s. d.). Douanes sénégalaises. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.douanes.sn/>

eRegulations Sénégal. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://senegal.eregulations.org/>

Externalisation : Définition, avantages et limites. (s. d.). ABC Portage. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.abcportage.fr/service-entreprises/mettre-en-place-une-strategie-dexternalisation/externalisation-ou-outsourcing-definition-avantages-et-limites/>

Forum DLM - moreq. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.dlmforum.eu/index.php/resources/moreq>

gestsitdouanes. (2024a, janvier 16). ATELIER D'ÉVALUATION DE LA DÉMATÉRIALISATION INTÉGRALE DISCOURS D'OUVERTURE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES. *Douanes sénégalaises*. <https://www.douanes.sn/atelier-devaluation-de-la-dematerialisation-integrale-discours-douverture-du-directeur-general-des-douanes/>

gestsitdouanes. (2024b, janvier 16). DÉMATÉRIALISATION INTÉGRALE : LES USAGERS S'ENGAGENT. *Douanes sénégalaises*. <https://www.douanes.sn/dematerialisation-integrale-les-usagers-sengagent/>

gestsitdouanes. (2025, juin 14). Direction générale des Douanes : De larges concertations avec les acteurs de l'écosystème du dédouanement. *Douanes sénégalaises*. <https://www.douanes.sn/direction-generale-des-douanes-de-larges-concertations-avec-les-acteurs-de-lecosysteme-du-dedouanement/>

Gouvernance < Bienvenue sur le site officiel du Groupe Sonatel, 1er Opérateur Groupe Sonatel 1er Opérateur de téléphonie. (s. d.). *Bienvenue sur le site officiel du Groupe Sonatel, 1er Opérateur Groupe Sonatel 1er Opérateur de téléphonie*. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://sonatel.sn/rapport-annuel/gouvernance/>

Gouvernance documentaire | État de Vaud. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.vd.ch/etat-droit-finances/archives-acv/gouvernance-documentaire-1>

Historique. (s. d.-a). *Douanes sénégalaises.* Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.douanes.sn/ndn63/>

Historique. (s. d.-b). *Douanes sénégalaises.* Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.douanes.sn/ndn63/>

Institut national de l'audiovisuel | INA. (s. d.). ina.fr. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.ina.fr/node/1>

ISO 15489 | DCC. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.dcc.ac.uk/guidance/briefing-papers/standards-watch-papers/iso-15489>

ISO 15489-1:2016. (s. d.). ISO. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.iso.org/fr/standard/62542.html>

ISO 30301:2019—Management Systems For Records (MSR) Requirements—The ANSI Blog. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://blog.ansi.org/ansi/iso-30301-2019-management-records-requirement/>

Jules, A. (2012). *Une politique de gestion des documents d'activité pour une gouvernance documentaire stratégique.* <https://doi.org/10.3406/gazar.2012.4991>

Justice, V. de la. (2019, octobre 23). *Réforme du code des douanes au Sénégal : Synopsis des innovations majeures de 2014. Par Mamadou Gueye, Inspecteur Principal des Douanes. Village de la Justice.* <https://www.village-justice.com/articles/reforme-code-des-douanes-synopsis-des-innovations-majeures-apportees-par-code,32739.html>

La Direction générale des Douanes. (s. d.). *Douanes sénégalaises.* Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.douanes.sn/la-direction-generale-des-douanes/>

La Gestion des Archives à l'Heure de la Numérisation. (2021a, janvier 19). *ISI SENEGAL.* <https://www.isisenegal.com/la-gestion-des-archives-a-lheure-de-la-numerisation/>

La Gestion des Archives à l'Heure de la Numérisation. (2021b, janvier 19). *ISI SENEGAL.* <https://www.isisenegal.com/la-gestion-des-archives-a-lheure-de-la-numerisation/>

Le MFPTSP évalue la dématérialisation des procédures administratives. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://fonctionpublique.gouv.sn/?Le-MFPTSP-evalue-la-dematerialisation-des-procedures-administratives>

L'institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES)—Conférence interafricaine de la prévoyance sociale. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://lacipres.org/linstitution-de-prevoyance-retraite-du-senegal-ipres/>

Management systems for records (ISO 30300 series). (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://committee.iso.org/sites/tc46sc11/home/projects/published/management-systems-for-records-i.html>

MoReq. (2024). Dans *Wikipédia*.

<https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=MoReq&oldid=217791902>

Organigramme de Casip-Cojasor / PDF / Gouvernance / Archives. (s. d.). Scribd. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://fr.scribd.com/document/538313343/M2-TALL-4336650>

Organisation. (s. d.). *Douanes sénégalaises*. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.douanes.sn/organisation/>

Organisation internationale de normalisation. (2026). Dans *Wikipédia*.

<https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisation internationale de normalisation&oldid=232653115>

Page not found / UT County Technical Assistance Service. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.ctas.tennessee.edu/eli/reasons-records-management>.

Présidence du Sénégal. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse

<https://www.presidence.sn/fr/actualites/new-deal-technologique-une-ambition-nationale-pour-faire-du-senegal-un-leader-de-leconomie-numerique-en-afrique>

Rapport annuel ARMP 2013 / PDF / la corruption / Petite ou moyenne entreprise. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://fr.scribd.com/document/698175686/ARMP-Rapport-Annuel-2013>

Rapport Général ICA YDE 2018 / PDF / Afrique / Archives. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://fr.scribd.com/document/840331074/Rapport-General-ICA-YDE-2018>

Réforme du code des douanes au Sénégal : Synopsis des innovations majeures de 2014. Par Mamadou Gueye, Inspecteur Principal des Douanes. - Recherche Google. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse

https://www.google.com/search?q=R%C3%A9forme+du+code+des+douanes+au+S%C3%A9n%C3%A9gal+%3A+synopsis+des+innovations+majeures+de+2014.+Par+Mamadou+Gueye%2C+Inspecteur+Principal+des+Douanes.&dq=R%C3%A9forme+du+code+des+douanes+au+S%C3%A9n%C3%A9gal+%3A+synopsis+des+innovations+majeures+de+2014.+Par+Mamadou+Gueye%2C+Inspecteur+Principal+des+Douanes.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdiBCDEyMjZqMGo0qAIAAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Responsabilisation par l'archivage | Lucidea. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse

<https://lucidea.com/blog/accountability-through-archiving/>

Risque douanier. (s. d.). FORMATIONS DOUANE, COMMERCE INTERNATIONAL ET MANAGEMENT OPERATIONNEL. Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse

<http://www.altaprisma.com/documents/aidf-côte-d-ivoire/>

Rohr, S. (s. d.). *Guide de gestion des documents.*

Saad, N., Elmqaddem, N., & Vasseur, E. (2022). *Archivage à l'ère du numérique : Objet et cycle de vie Archiving in the digital age: object and life cycle.* 21, 173-193.

<https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/jis-v21i2.36613>

Sciences du Langage, Lettres, Langues & Communication. (s. d.). Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.revue-akofena.com/>

Seydousow. (2017, septembre 13). Dématérialisation des procédures : La Douane sénégalaise veut davantage révolutionner son système. *Douanes sénégalaises.*

<https://www.douanes.sn/ndn943/>

Société nationale d'électricité du Sénégal. (2024). Dans *Wikipédia.*

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_d%27%C3%A9lectricit%C3%A9_du_S%C3%A9n%C3%A9gal&oldid=217218231

Statuts de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) | Sénégal Services. (s. d.).

Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.senegalservices.sn/texte/statuts-de-linstitution-de-prevoyance-retraite-du-senegal-ipres>

The top five risks of outsourcing and how to mitigate them. (s. d.). Grant Thornton UK.

Consulté 31 janvier 2026, à l'adresse <https://www.grantthornton.co.uk/insights/the-top-five-risks-of-outsourcing-and-how-to-mitigate-them/>

(CEUX QUI ONT LE MIEUX COMPRIS LE RÔLE DES ARCHIVES, C'EST LES
DETOURNEURS DE DENIERS PUBLICS | SenePlus, 2016; Janson, 1983; OCDE, 2010;
Roberge, 2016)

ANNEXES

Annexe 1 : Graphiques des données collectées

- Répartition des répondants par institution et par fonction :

13 réponses

- Graphique sur la présence ou non d'une politique documentaire :

6. Votre institution dispose-t-elle d'une **politique documentaire écrite** ou d'un plan de gestion documentaire ?

 Copier le graphique

13 réponses

7.Si oui, cette politique est-elle régulièrement mise à jour ?

13 réponses

- **Selon les répondants, les risques perçus liés à l'externalisation sont:**

17.Quels sont, selon vous, les **risques ou limites** de l'externalisation ?

13 réponses

La perte de contrôle sur les activités déléguées , les risques de confidentialité et de sécurité des données , la dépendance vis avis du prestataire , et des problèmes de coordination et de communication.

Confidentialité compromise, perte de contrôle sur les données

risques de perte de contrôle, de confidentialité et de dépendance vis-à-vis du prestataire.

Risque de perdre certains documents

La communication entre l'entreprise et le prestataire peuvent être difficile

Pour moi l'une des limites de l'externalisation pourrait être la fuite de donnée sensible de l'organisme ou l'administration, si la structure à laquelle est confiée le travail manque de professionnalisme.

La perte de contrôle sur certaines activités

La perte parfois des documents faute de quoi le spécialiste n a pas respecté le processus

17. Quels sont, selon vous, les **risques ou limites** de l'externalisation ?

13 réponses

Mauvaise conservation
Probleme d'espace appropriier
Probleme de suivi
Et d'acceibilite

la perte de contrôle sur la qualité et les processus, la perte de compétences internes, les risques de sécurité et de confidentialité des données, des coûts imprévus et cachés, ainsi que des difficultés de communication dues à des différences culturelles ou organisationnelles. Il existe aussi des risques géopolitiques, des dépendances accrues vis-à-vis des prestataires et des difficultés à reprendre les activités externalisées si nécessaire.

- Risque 1: Perte de contrôle stratégique et alignement métier — Mitigation: gouvernance claire, SLA/KPIs alignés, revues régulières.
 - Risque 2: Dépendance et verrouillage (vendor lock-in) — Mitigation: clauses d'exit, portabilité des données, multi-sourcing éventuel.
 - Risque 3: Qualité et sécurité des données — Mitigation: gouvernance des données, contrôles QA, chiffrement, IAM, audits.
 - Risque 4: Conformité et localisation des données — Mitigation: DPIA/RGPD/HIPAA, localisation des données, traçabilité.
-

Annexe 2 : Guide d'entretien semi-directif

J'ai fait un entretien avec Madame Fabeye NDIAYE Chef de Service Archives et Documentation SENELEC :

Réponse :

Présentation du formulaire :

- **Objectif** : recueillir des informations sur le projet de la gestion documentaire au sein de l'institution, les modalités contractuelles, le suivi mis en place, ainsi que les limites et dérives constatées.
- **Confidentialité** : les réponses seront utilisées uniquement dans le cadre de ce mémoire académique.

Identification de la personne enquêtée

- Nom et prénom : Fabèye NDIAYE
- Fonction et service : Chef de Service Archives et Documentation Senelec
- Années d'expérience dans l'institution : plus de 25 ans
- Je peux vous citer dans mon mémoire ? tenir compte du statut de Senelec

Prestataire impliqué

1. Quelle entreprise ou quel prestataire a été engagé par votre institution ?

Un regroupement Neurotech/Orsers

2. Comment ce prestataire a-t-il été sélectionné (appel d'offres, partenariat, recommandation, etc.) ?

Sélectionné après un appel d'offres

3. Quelles étaient les principales missions confiées à ce prestataire ?

Mettre en place un système de Gestion Electronique des Documents (GED) avec une plateforme webcenter (Oracle) pour la prise en charge des dossiers de Senelec (Direction

des Ressources Humaines, Direction Commerciale, Direction Finances et Comptabilité, etc...

4. Quels profils (archivistes, techniciens, stagiaires, etc.) composaient son équipe ?

En plus de leur personnel interne (ingénieurs réseaux, systèmes, bases de données, développeurs, l'équipe est composée de la partie fonctionnelle essentiellement composée du chef de projet GED (Chef du Service Archives et Documentation, d'archivistes chef d'unités, de commerciaux, gestionnaires de ressources humaines, comptables entre autres mais également d'un personnel d'appoint (sortants de L'EBAD au nombre de 12 et d'aide archivistes (22) pour la conception, la mise en œuvre, déploiement et mise en production

5. Quelle relation s'est instaurée entre les agents internes et le prestataire ?
(collaboration, supervision, autonomie, etc.)

Une relation basée sur la confiance et surtout une bonne collaboration puisqu'il fallait traduire l'architecture à partir des Spécifications fonctionnelles rédigées par le chef de projet en architecture technique. Ce n'est pas une plateforme open mais surtout développée en interne suivant les besoins du Service. L'archiviste est donc au cœur du développement de la plateforme. C'est seulement à partir du travail fourni que l'architecture logique existe. Un pré-requis essentiel : le reclassement et la réorganisation des archives : tâche effectuée par les professionnels

Processus adopté :

6. Quelles étapes concrètes du travail documentaire ont été confiées au prestataire (classement, tri, numérisation, conservation, etc.) ?

Mettre en place une plateforme fonctionnelle avec une base de données permettant le déploiement et la mise en production des dossiers de Senelec

7. Comment ces processus ont-ils été mis en œuvre sur le terrain ?

Des rencontres et des réunions assidues entre archivistes et ingénieurs Senelec et le prestataire pour mettre en place la base de données mais surtout procéder à la validation des tests avant mise en production

8. Quelles méthodes ou normes de travail ont été appliquées ?

Que la partie fonctionnelle joue bien son rôle qui consiste à rédiger les spécifications fonctionnelles (état des lieux, diagnostic, nature, volumétrie des documents, statut, circuit, etc...

Et que la partie technique également mette une architecture adéquate aux besoins énumérés par la partie fonctionnelle : une base de données

9. Le prestataire bénéficiait-il d'un encadrement technique ou d'une supervision régulière ?

Oui Dans la mise en œuvre et avant la validation finale, il arrive qu'on lui demande de revoir des propositions pour adopter d'autres en fonction des besoins du service archives puisqu'il est le seul à comprendre les besoins des utilisateurs. Beaucoup de tests ont été faits avant le GO et c'est seulement le chef de Service qui est habilité à donner le GO.

10. Quels résultats concrets ou changements ont été observés après l'externalisation ?

Après la mise en place de la GED

- Gain de temps, d'espace, modernisation de l'administration Senelec, l'accès des agents à l'information documentaire, réduction des risques juridiques, etc...

Suivi et évaluation

11. Quel dispositif de suivi ou de contrôle a été mis en place par l'institution pour encadrer le travail du prestataire ?

Les clauses dans les appels d'offres marchés publics pour respecter les procédures

12. Des rapports d'avancement ou réunions de suivi étaient-ils prévus ?

Des rapports et réunions avec la mise en place des organes de pilotage (comité de pilotage, comité de suivi opérationnel, comité de projet avec des membres fonctionnels (archivistes) et techniques (ingénieurs et techniciens informatiques,). La formulation des recommandations, des compte rendus des réunions, état d'avancement du projet sont produits.

13. Quels sont les outils qui ont été mis en place à la fin du projet?

Une plateforme GED opérationnelle

14. Recommanderiez-vous à l'avenir un projet de gestion interne de ce type ou l'externalisation proprement dit?

Un bâtiment d'archives construit sur une surface de 3000 m est construit, des sortants de L'EBAD plus de 9 professionnels recrutés, des outils de gestion existent également une plateforme de GED. Il faut juste continuer le travail de sensibilisation pour accroître les moyens mis à la disposition du Service pour continuer le projet de mise en place de la GED qui doit se généraliser et toucher le maximum de directions. Un projet de mise en place de la GED Technique est en gestation avec la Direction du Génie Civil

Annexe 3 : organigramme type fonctionnel et opérationnel

Annexe 4 : Plan de classement proposé

Niveau 1 (Domaines stratégiques)	Niveau 2 (Sous-domaines)	Niveau 3 (Dossiers spécifiques)	Exemple de code
1. Administration générale	1.1 Textes législatifs et réglementaires	Lois, décrets, circulaires	1.1.01
	1.2 Organisation interne	Organigrammes, rapports annuels	1.2.01
	1.3 Correspondances officielles	Lettres, notes de service	1.3.01
2. Dédouanement et opérations commerciales	2.1 Dédouanement aérien	Importations par pays, ex. Chine (textiles)	2.1.01
	2.2 Dédouanement maritime	Exportations hydrocarbures	2.2.02
	2.3 Dédouanement terrestre	Transit CEDEAO, postes frontières	2.3.01
	2.4 Opérations spéciales	Zones franches, exonérations	2.4.01
3. Fiscalité et recettes douanières	3.1 Recouvrement droits et taxes	Rapports mensuels recettes	3.1.01
	3.2 Contentieux fiscal	Dossiers de litiges	3.2.01
	3.3 Statistiques financières	Tableaux trimestriels	3.3.01
4. Contrôle et lutte contre la fraude	4.1 Saisies et infractions	Dossiers de saisie de marchandises	4.1.01
	4.2 Rapports d'enquête	Procès-verbaux, dossiers d'investigation	4.2.01
	4.3 Coopération sécuritaire	Échanges avec police/gendarmerie	4.3.01
5. Ressources humaines	5.1 Dossiers du personnel	Dossier individuel (matricule X)	5.1.01
	5.2 Recrutement & affectations	Concours, affectations régionales	5.2.01
	5.3 Formation	Sessions de formation continue	5.3.01
	5.4 Discipline	Sanctions, recours	5.4.01
6. Finances et budget internes	6.1 Budget annuel	Prévisions & bilans	6.1.01
	6.2 Comptabilité	Journaux comptables	6.2.01
	6.3 Contrats & marchés publics	Marchés de fournitures	6.3.01

Niveau 1 (Domaines stratégiques)	Niveau 2 (Sous-domaines)	Niveau 3 (Dossiers spécifiques)	Exemple de code
7. Logistique et infrastructures	7.1 Parc automobile	Véhicules saisis/enchères	7.1.01
	7.2 Infrastructures	Postes de contrôle, entrepôts	7.2.01
	7.3 Maintenance	Rapports d'entretien	7.3.01
8. Partenariats et coopération	8.1 Coopération bilatérale	Sénégal – Mali : échanges douaniers	8.1.01
	8.2 Organisations internationales	CEDEAO, OMD, UEMOA	8.2.01
	8.3 Projets financés	Aide Banque Mondiale	8.3.01
9. Archives et documentation	9.1 GED (gestion électronique)	Base documentaire numérique	9.1.01
	9.2 Versements aux Archives nationales	Bordereaux de versement	9.2.01
	9.3 Conservation & élimination	Rapports de tri, visas de destruction	9.3.01

TITRE : Proposition de plan de classement pour la Direction générale des Douanes du Sénégal

Annexe 5: Timeline des étapes

Étape 0 : Diagnostic et schéma directeur

La DSID a réalisé un audit documentaire pour cartographier les flux physiques et électroniques, identifier les besoins en métadonnées et définir le périmètre du projet pilote (source.).

Étape 1 : Externalisation des archives physiques

Les archives papier ont été confiées à un prestataire spécialisé pour la collecte, le tri, le récolement et le stockage sécurisé. Le contrat d'externalisation comprenait des clauses de SLA concernant le délai de restitution, la traçabilité et la sécurité (ISI Sénégal).

Étape 2 :

Les documents ont été numérisés (OCR, PDF/A) et indexés selon des métadonnées standards : identifiant unique, titre, producteur, date, type et durée de conservation. Un contrôle qualité était effectué avant l'intégration dans le système GED.

Étape 3 : Intégration GED pilote et workflows

La DSID a déployé ou paramétré un système GED pour gérer la chaîne documentaire : capture → indexation → validation → publication interne → archivage/versement. La dématérialisation intégrale des procédures de dédouanement a été effective depuis le 1^{er} janvier 2024 (DGD, 2024).

Étape 4 : Gouvernance documentaire et règles de gestion

Un comité de pilotage documentaire a été constitué, regroupant DSID, juristes, archivistes et responsables métiers. Une politique documentaire interne a été définie, incluant classement, conservation, habilitations et versement aux archives nationales.

Étape 5 : Formalisation du modèle interne et déploiement

Le modèle interne comprend :

- un référentiel de classement,
- des métadonnées obligatoires,
- des workflows standardisés,

- des SLA internes,
- une documentation utilisateur.

Le déploiement a été progressif, accompagné de formations et d'un suivi de performance.

➤ **Résultats et enseignements**

- La dématérialisation intégrale a été mise en œuvre à partir du 1^{er} janvier 2024 (DGD, 2023).
- Des gains de temps, de traçabilité et de performance ont été observés (Diop, 2024).
- Ce cas souligne l'importance d'aligner archivistique, informatique et gouvernance.
- Limite : aucune source publique ne confirme que la DGD a publié un modèle GED « clé en main » pour d'autres administrations. Cette étude doit donc être présentée comme « inspirée et reconstituée » dans le mémoire.

TABLE DES MATIERES

Remerciements.....	II
Résumé :.....	III
SOMMAIRE.....	V
Avant-Propos :	VI
Introduction générale	1
Justification du sujet	1
Contexte de la recherche.....	1
Problématique	2
Hypothèses de travail.....	3
Méthodologie de recherche.....	3
Plan du mémoire	5
PREMIERE PARTIE : Cadre conceptuel, juridique et organisationnel de la gestion documentaire dans l’administration publique.....	6
Chapitre I : Cadrage théoriques et conceptuels.....	7
I.1 La gestion documentaire :	7
I.2 Les Archives :.....	8
I.2.1 Le concept d’archives et son importance:	8
I.2.2 Le records management (RM) et son rôle stratégique:.....	8
I.2.3 La gouvernance informationnelle : cadre global et transversal:.....	9
I.3 l’externalisation :	9
I.4 Gouvernance documentaire :	10
Chapitre II : Cadre juridique et institutionnel applicable au Sénégal	12
II.1 Lois et règlements sur les archives publiques :	12
II.2 Les textes d’application et les décrets complémentaires :.....	13
II.3 Cadre réglementaire et organisationnel de la gestion documentaire :.....	14
II.4 Standards complémentaires : ISO 9001 et MoReq:	15

DEUXIEME PARTIE : Cadre institutionnel des archives de la DGD et analyse critique de leur externalisation.....	16
Chapitre III: Présentation de la Direction des Douanes du Sénégal	17
III.1 Organisation et missions de la Direction des Douanes:.....	17
III.2 Les missions de la Direction Générale des Douanes (DGD) :.....	21
III.3 Historique de la gestion documentaire :.....	24
III.4 Acteurs impliqués dans la gestion documentaire et le dédouanement :.....	26
IV.1 Recours au prestataire Tara Intérim (ISI Sénégal)	27
IV.3 Processus externalisés et réalité du terrain :	29
IV.4 Limites et dérives constatées dans l'externalisation :.....	30
IV.4.2 Manque de traçabilité et d'expertise interne :.....	31
IV.4.3 Témoignages et constats :.....	31
IV.5 Analyse et interprétation des données d'enquête :	31
TROISIEME PARTIE : Proposition d'un modèle interne de gouvernance documentaire	34
V.1 Responsabilités claires :.....	37
V.2 Politique documentaire :	38
Chapitre VI : Schéma fonctionnel et opérationnel du modèle proposé	42
VI.1 Comité Opérationnel :.....	42
VI.2 Outils et procédures recommandés :.....	43
VI.2.1 Plan de classement (Annexe 4) :.....	43
VI.2.2 Système d'Archivage Électronique (SAE)	45
Exemple de logiciel SAE adapté à la DGD:	47
Chapitre VII : Conditions structurelles de réussite du modèle de gouvernance documentaire dans les administrations publiques sénégalaises.....	50
VII.1 Institutionnalisation du pilotage documentaire : vers une régulation nationale centralisée:	50
VII.1.1 De l'administration productrice à l'État stratège	51

VII.2 Capital humain et capacité institutionnelle : une approche par les ressources stratégiques:	51
VII.2.1 Recrutement stratégique de cinq promotions de l'EBAD:.....	51
VII.4 Évaluation, contrôle qualité et logique d'amélioration continue:	52
VII.4.1 Institution d'un audit documentaire obligatoire	53
VII.4.2 Création d'un Indice National de Gouvernance Documentaire:	53
VII.5 Approche systémique du modèle proposé:.....	53
Bibliographie.....	57
ANNEXES	63
TABLE DES MATIERES	13